

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — L'apparement général peut réduire la représentation communiste au Parlement....	1
Le procès de Belgrade	3
A. DORMONT. — La 35 ^e session plénière du C.C. du Parti communiste est-allemand (S.E.D.)	6
LUCIEN LAURAT. — Quand l'Autriche faillit devenir une « démocratie populaire »... ..	9

J. PERGENT. — Nouvelle réduction des effectifs militaires en U.R.S.S.....	12
V. HAWRYLUK. — Les Soviets suprêmes de l'U.R.S.S. et des Républiques fédérées	14
L'enseignement de l'histoire et de la géographie en U.R.S.S. (Extraits d' <i>Outchitelskaïa Gazeta</i>)	18
Chronologie du monde communiste. Février 1958	22

L'apparement général peut réduire la représentation communiste au Parlement

ON l'a dit, — et peut-être, au cours d'un débat confus, cette formule fut-elle la seule qui assignât un objectif précis à des efforts désordonnés : réduire la représentation communiste au Parlement est l'une des conditions principales de cette stabilité gouvernementale dont on cherche le secret dans des retrouches au texte de la Constitution.

La démonstration en serait facile. Il n'est pas besoin de prouver une fois de plus, puisqu'il ne s'agit pas de motiver une mesure de dissolution, que, docile instrument d'un pouvoir étranger et propagateur d'une doctrine qui mène au despotisme, le Parti communiste menace dangereusement les libertés civiles et politiques en même temps que l'indépendance nationale. Et il n'est pas nécessaire non plus d'évoquer ce « *parlementarisme révolutionnaire* » que définissait dès 1920 le deuxième Congrès de l'Internationale communiste et qui consiste essentiellement à entrer au Parlement pour le « *saper de l'intérieur* ». Il suffit de montrer qu'on peut, sans heurter la justice, donner « une prime à la majorité ». A moins de parti-pris, ou d'arrière-pensée, per-

sonne ne contestera ni la légitimité ni la nécessité d'une telle mesure, qui d'ailleurs pourrait s'avérer utile même si les opposants ne mettaient pas le régime en péril autrement qu'en empêchant, par leur nombre, le gouvernement d'avoir au Parlement une assiette assez large pour qu'il soit assuré de durer. La nature particulière du Parti communiste n'est donc pas en cause, au moins directement : la question, semble-t-il, devrait s'en trouver simplifiée.

L'Assemblée nationale, que la guerre d'Algérie ampute d'une partie de ses membres, compte 596 députés. 144, dont 5 élus des départements d'outre-mer, sont inscrits au groupe communiste, auquel sont apparentés les 6 députés « républicains progressistes ». Ces 150 députés — le quart de l'effectif! — ne sont pas des adversaires de la politique du gouvernement : ils sont des ennemis du régime. Ils sont donc en dehors de toute majorité possible, et c'est dans le reste de l'Assemblée que le gouvernement doit trouver appui. Il a besoin d'au moins 298 voix, mais il ne peut les chercher que parmi les députés qui

ne veulent pas renverser le régime, et qui sont 446. Il lui faut donc en fait une majorité des deux tiers. En d'autres termes, ceux qui, sur un point ou un autre, s'opposent à la politique du gouvernement, quel qu'il soit, n'ont besoin que de 148 voix pour le mettre en minorité.

Si l'on ajoute que, pendant une assez longue période, les 41 députés d'Unité et Fraternité Françaises ont calqué, ou peu s'en fallait, leur attitude sur celle des communistes et contribué à enrayer le mécanisme parlementaire par la pratique de l'opposition systématique, c'est parmi 405 députés que le gouvernement devait chercher 298 voix. Il lui fallait en quelque sorte une majorité voisine des trois quarts; en d'autres termes, il suffisait à l'opposition de 107 voix au maximum pour le renverser, puisqu'elle bénéficiait au départ d'un « avantage » de 191 voix.

On a plus d'une fois souligné que l'existence du Parti communiste aboutissait à « stériliser » sur le plan parlementaire une bonne moitié des voix des électeurs de gauche. Il est tout aussi important de remarquer que la présence d'un bloc hétérogène aussi considérable fausse le jeu des mécanismes parlementaires, et donc « stérilise » la volonté des électeurs favorables au régime, qui forment la grande majorité de la nation.

**

La solution est à portée de la main : elle n'exige ni révision constitutionnelle, ni intervention législative. La loi qui en permet l'application existe déjà. C'est celle du 9 mai 1951 qui institua l'appareil. Et il suffirait assurément que les chefs des partis se saisissent du moyen ainsi mis à leur disposition et qu'ils en fassent un emploi systématique et général pour ramener la représentation communiste à un niveau tel qu'elle en perdrait à peu près toute sa nocivité.

En 1951 déjà, bien que la pratique de l'appareil ait été limitée, et que la méthode n'ait donné de ce fait qu'une faible partie des

résultats auxquels elle permettrait d'atteindre, les communistes n'avaient obtenu, dans la métropole, que 97 sièges dont 4 progressistes sur 544, contre 164 (dont 4 progressistes) en 1946.

Aux élections du 2 janvier 1956, avec un nombre de voix légèrement plus élevé, mais qui, compte tenu de la plus grande affluence aux urnes, était relativement un peu plus faible, ils en obtinrent 150, dont 6 progressistes, soit 53 de plus. Si partiel qu'il avait été, le recours à l'appareil avait permis de retirer ces sièges au Parti communiste en 1951.

Supposons qu'en 1956, un large appareil ait été réalisé entre tous les partis présentant des listes dans trente départements au moins, à l'exclusion des communistes d'une part, et de l'Union de Défense des Commerçants et Artisans (U.D.C.A.) de l'autre. Supposons également que les listes aient été cependant composées telles qu'elles l'ont été et qu'elles aient recueilli chacune le même nombre de voix. L'Assemblée nationale aurait présenté au lendemain du scrutin une physionomie bien différente de celle qu'on lui voit.

Les communistes ne seraient que 51, dont 5 pour les départements d'outre-mer, et 19 pour la Seine où la loi ne permet pas l'appareil.

A l'autre extrémité de l'hémicycle, les « poujadistes » se compteraient 12.

La portion utile de l'Assemblée serait ainsi de 533 députés. L'opposition gouvernementale ne disposerait plus d'un « avantage » de 191 voix, mais de 63, et il lui faudrait réunir 235 voix au lieu de 105 pour renverser un gouvernement.

**

Quelle objection pourrait-on faire à ce système qui ne demande que de la bonne volonté et de la discipline de la part des hommes des partis?

On ne peut invoquer contre lui les principes démocratiques, et le condamner pour la raison que les électeurs communistes ont le droit d'être représentés au Parlement. La représen-

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le procès de Belgrade

La sympathie que les socialistes européens ont toujours montrée à l'égard de Tito et qui avait paru se renforcer au début de 1956 (en même temps que se scellait la réconciliation entre communistes soviétiques et communistes yougoslaves) avait été déjà très fortement ébranlée au lendemain des mouvements populaires de Pologne et de Hongrie en octobre 1956. Les socialistes occidentaux n'avaient guère apprécié le peu d'empressement (c'est le moins qu'on puisse dire) apporté par Tito à soutenir la révolution hongroise, et l'arrestation, puis la condamnation de Djilas, avaient troublé même ceux qui croyaient au libéralisme du dictateur yougoslave.

Le procès qui vient d'avoir lieu à Belgrade et au terme duquel deux anciens dirigeants socialistes de Yougoslavie ont été condamnés à de lourdes peines, a jeté à nouveau l'émoi dans l'Internationale socialiste, tout particulièrement chez les travaillistes britanniques et les socialistes scandinaves, jusqu'alors fort bien disposés à l'égard de Tito.

Peut-être certaines illusions vont-elles cette fois se dissiper tout à fait.

Comment fut monté le procès

Le lundi 9 décembre 1957, dans la soirée, des fonctionnaires de l'U.D.B.A., la police politique yougoslave, qui avaient appris que l'avocat

Alexandre Pavlovitch, ancien vice-président du Parti socialiste, recevait chaque lundi quelques amis, pénétrèrent dans son appartement où ils le trouvèrent en conversation avec Bogdan Krekitch, ancien secrétaire général (avant 1941) des syndicats yougoslaves. Ils arrêtaient les deux hommes sur le champ. A ce moment, le téléphone sonna, un policier décrocha — c'était la femme du professeur Stranjakovitch qui excusa son mari; souffrant, il ne pouvait rendre la visite promise. Immédiatement, les policiers se rendirent au domicile de Stranjakovitch et arrêtaient.

Il n'en fallait pas davantage, en effet pour que les policiers, vivant depuis la révolution hongroise dans la hantise du « travail de sape des ennemis du système » et obsédés par la nécessité de la « vigilance révolutionnaire », concluent immédiatement à un complot pour le renversement du régime. Dans les trois ou quatre jours qui suivirent, ils jetèrent en prison quelques autres personnes, dont un employé de l'Ambassade américaine à Belgrade, Mrgud Schambek. La presse et la radio gardèrent le silence.

Quelques jours plus tard, des journalistes étrangers à Belgrade apprirent ces arrestations et transmirent la nouvelle. Forcées de rompre le silence, les autorités titistes passèrent d'un extrême à l'autre : elles ne publièrent pas un simple communiqué, mais un véritable acte d'ac-

tation communiste ne sera pas supprimée. Elle sera seulement mise hors d'état d'enrayer le mécanisme parlementaire, d'empêcher de gouverner ceux qui représentent la majorité des électeurs. Les droits de la majorité ne sont-ils pas, eux aussi, respectables ? Ne le sont-ils pas même davantage en ce domaine, du fait que la majorité a la charge de gouverner le pays, et de le gouverner pour tous.

On objecte que l'Assemblée élue en 1951 n'a pas assuré la stabilité gouvernementale beaucoup mieux que celle qui lui succède. Mais l'appareil n'avait pas été général, et le jeu normal des partis fut faussé par la volonté des dirigeants du R.P.F. de faire cavalier seul et de provoquer l'éclatement de la coalition esquissée à la faveur des apparentements (1).

On a parlé à son sujet d'« immoralité » ? Mais, le rassemblement apparemment hétéroclite que réaliserait un apparentement général aurait au moins un élément d'unité : la volonté commune de lutter contre le communisme. Et il n'y aurait pas à chercher beau-

coup pour en trouver d'autres. Rien que cela interdit de trouver « immorale » la conjonction des électeurs de droite et de ceux de gauche. Elle est plus morale en tout cas que la pratique présente des élections triangulaires, qui permet à un communiste de représenter un collège électoral qui s'est prononcé à 62 % contre le communisme.

Il serait d'ailleurs facile de conserver aux électeurs le droit de se prononcer pour la droite ou pour la gauche, sans cesser de faire le front commun contre le communisme. Il suffirait de permettre des apparentements partiels au sein de l'appareil général. L'appareil général anti-communiste se ferait entre groupes de partis apparentés.

Ainsi l'électeur disposerait d'un bulletin si l'on peut dire plus expressif. Il voterait en quelque sorte trois fois, ou exprimerait trois volontés.

En premier, il voterait contre le Parti communiste, et mettrait ainsi le refus du communisme en tête de ses préoccupations électorales.

Il indiquerait ensuite sa préférence, droite ou gauche, au sein de l'appareil.

Il dirait enfin à quel parti ou à quelle personne va sa préférence.

Est-ce qu'on n'est pas en droit d'écrire qu'un tel système, loin d'être « immoral », contribuerait à introduire un peu plus de moralité dans nos mœurs électorales, qui en manquent quelquefois ?

Claude HARMEL.

(1) Le Parlement, au lendemain des élections, aurait eu la physionomie suivante :

P.C.F. + app.	51
S.F.I.O.	145
Rad.-soc.	88
U.D.S.R.	23
I.O.M.	10
R.G.R.	18
M.R.P.	95
Rép. soc.	31
Moderés	123
U.F.F.	12

cusation, alors que l'instruction n'était évidemment pas terminée. Le titre du communiqué donnait déjà le ton : « *L'arrestation de collaborateurs connus de l'occupant et des traitres tchetniks* ». Les accusés étaient des traîtres déjà pendant la guerre et ils avaient repris leur activité en nouant des liens avec des émigrés habitant à Paris.

L'accusation formulée, il fallait chercher des preuves : la police et la justice s'attachèrent à cette besogne.

Le premier moyen employé relevait de la logique communiste : les accusés étaient des partisans de Mihailovitch au cours de la dernière guerre, Mihailovitch était un traître et un collaborateur ; donc eux aussi, sont des traîtres et des collaborateurs. Seulement, cette logique allait à l'encontre des faits. D. Stranjakovitch, professeur d'histoire à la Faculté de Lettres, et M. Jouyovitch, quatrième accusé, professeur à la Faculté de Droit, étaient dans la Yougoslavie royaliste des membres en vue du Parti républicain et, sous l'occupation, ils connurent les prisons allemandes en tant que partisans de Mihailovitch. Jouyovitch y resta huit mois en 1943, et Stranjakovitch sept mois en 1944. Quant à Pavlovitch et Krekitch, menacés d'arrestation, ils durent quitter Belgrade. Fait qui met le comble à l'absurdité, Krekitch à l'entrée des titistes à Belgrade fut intégré dans le Front populaire officiel et reçut l'autorisation de rétablir le Parti socialiste ; en décembre 1944-janvier 1945, il était l'un des chefs de la délégation syndicale yougoslave (en tant qu'ancien secrétaire général des syndicats) à la conférence qui se tint à Londres pour fonder la Fédération syndicale mondiale. Ces faits démentant entièrement la thèse fondamentale de l'accusation, les accusés n'eurent pas le droit de les rappeler au cours du procès.

Deuxième pièce maîtresse de l'accusation : la liaison entre ce groupe (de conspirateurs) et l'émigration anti-titiste à Paris. Les policiers avaient trouvé au moment de l'arrestation, le manuscrit d'un livre, « *Le vrai visage de la Yougoslavie de Tito* », ainsi que le projet de programme d'une Yougoslavie démocratique. Krekitch reconnut être l'auteur de l'un et de l'autre, mais il nia que ces textes eussent reçu la moindre diffusion. Le tribunal ne pouvait même pas l'accuser de délit d'opinion, comme ce fut le cas pour Djilas, dont le livre fut imprimé et diffusé à travers le monde entier, le manuscrit de Krekitch n'étant connu que de trois amis à Belgrade.

Dans l'impossibilité de trouver une preuve de l'envoi de ce livre et de ce projet de programme à Paris, le tribunal eut recours aux « aveux ». Selon une méthode éprouvée, on commença par faire pression sur la famille : on arrêta le frère du professeur Stranjakovitch, qui avait fait un voyage à Paris en 1957. Mais ce fut sans résultat. Le 5 janvier 1958, le professeur Milan Jouyovitch, vice-doyen de la Faculté de Droit, qui avait également fait un voyage à Paris en 1957, fut arrêté à son tour. Ainsi, vingt jours après la publication d'un communiqué officiel sur la découverte des liens entre ce groupe et des exilés à Paris, l'instruction manquait toujours non seulement de preuve mais même d'un « aveu ».

On se mit donc à préparer Jouyovitch, selon les méthodes éprouvées, à commencer par de longs interrogatoires menés uniquement la nuit (ce que le code pénal titiste condamne formellement), comme Jouyovitch et son avocat le révélèrent au cours du procès.

L'« aveu » de Jouyovitch obtenu, restait à présenter quelques « témoins ». Pour être sûr qu'ils

joueraient convenablement leur rôle, on arrêta ces singuliers témoins et ils passèrent de la prison à la barre (ce qu'on omit de dire au procès). Le chantage de type banal : ou ces « témoins » répéteraient ce que le procureur leur demandait et ils pourraient espérer sortir de prison, ou ils nieraient et ils risqueraient d'être condamnés pour complicité, faux témoignage ou même outrage à magistrat.

Le déroulement du procès

Sûrs d'avoir brisé la résistance des accusés, tous gens âgés (Pavlovitch 74 ans, Krekitch 66, Stranjakovitch 57, Jouyovitch 56) et déjà passés par les prisons allemandes ou titistes (ou même les deux), les juges fixèrent l'ouverture du procès pour le 31 janvier ; on souligna qu'il serait public. En langage du régime, cela veut dire qu'une centaine de personnes aurait le droit d'assister aux débats. En réalité, à part les membres de la famille et deux ou trois journalistes étrangers, le reste du « public » se compose des gens dévoués au régime, auxquels on distribue des tickets d'entrée et qui sont censés représenter « l'opinion publique » ; selon les besoins de la cause, ils rient, conspuent les accusés ou approuvent le procureur.

Mais la mise en scène prévue ne fut respectée ni par les accusés ni par la plupart des « témoins ». Le communiqué du 31 janvier faisait savoir : « aujourd'hui s'ouvre le procès contre quatre accusés d'agissements hostiles contre l'Etat ». Or, ce même jour, trois accusés seulement apparurent devant le tribunal, le quatrième, le professeur Stranjakovitch ayant été proclamé subitement malade (hépatite avec jaunisse, diabète et basse tension de cœur). Ainsi, le 30 au soir, on prévoit qu'il serait au procès, le 31 il est déclaré malade, mais le 1^{er} février il apparaît comme « témoin ».

Le premier jour les trois accusés soumis à l'interrogatoire plaidèrent non coupables. Bodgan Krekitch reconnut avoir écrit le projet de programme et « *Le vrai visage de la Yougoslavie de Tito* » mais sans s'accuser : « *Je ne suis pas partisan du système de parti unique. Je suis social-démocrate* », déclara-t-il. Le président du tribunal lut certains passages de manuscrit du livre, comme « *le régime communiste est un régime essentiellement anti-populaire* », « *il a étouffé toutes les libertés* », « *une nouvelle aristocratie règne sur la Yougoslavie* », « *son pouvoir se maintient par les baïonnettes* ».

Krekitch ne nia ni la paternité de ces phrases ni leur véracité, mais il repoussa l'affirmation du procureur général selon qui « *l'accusé cherchait l'intervention étrangère pour renverser le pouvoir populaire* » : « *Le régime ne peut pas être détruit par les mots sur le papier. De même le régime n'a jamais été menacé par une intervention étrangère [occidentale]. Il ne peut être menacé que de l'intérieur* », riposta Krekitch.

L'interrogatoire de Pavlovitch, déjà condamné en 1945 à dix ans de prison (dont il a purgé près de huit), fut mené énergiquement par le procureur. L'accusé répondait d'une voix faible, mais ferme (coupée souvent par les rires commandés de la salle). Pavlovitch nia avoir transmis un aide-mémoire sur la construction de la ligne des chemins de fer Belgrade-Bar à l'Ambassade américaine. Il nia avoir aucun contact avec qui que ce soit de l'ambassade américaine, mais le tribunal qui ne disposait d'aucune preuve, s'était réservé un « témoin » de taille : un employé de l'Ambassade américaine, citoyen yougoslave, Mrgud Schambek, est en prison depuis le milieu

de décembre (il a également purgé une peine de plusieurs années après l'avènement des communistes au pouvoir).

Le troisième accusé, le professeur Jouyovitch, surprit davantage le tribunal en rétractant entièrement son aveu, extorqué au cours de l'instruction. Il avait « avoué » avoir transmis le projet de programme à son frère Mladen à Paris par l'intermédiaire du professeur à la Faculté de Droit de Paris, Gaston Leduc, venu faire des conférences à Belgrade. C'était l'unique « preuve » d'un lien entre ce groupe et les exilés à Paris. Or, cette preuve s'écroula complètement dès le premier jour du procès. Tout d'abord, l'accusé Jouyovitch affirma n'avoir jamais transmis le message à son frère, ce qui déclencha la fureur du procureur général qui le qualifia de « lâche » et lui demanda pourquoi au cours de l'instruction il avait avoué avoir envoyé ce texte par l'intermédiaire du professeur Leduc. La réponse de Jouyovitch fut claire : « *Je retire ma déclaration maintenant, au cours de l'instruction je me trouvais dans un état psychologique particulier, j'étais très déprimé par mon arrestation et les interrogatoires [menés la nuit] et je craignais des représailles sur les membres de ma famille.* »

Embarrassé, le tribunal déclara close la première journée du procès. Le lendemain, il continua de battre en retraite. Tout d'abord, l'avocat de Jouyovitch demanda au tribunal que le procureur, qui avait fait preuve d'une partialité excessive, fut remplacé par un autre, ce que bien entendu le tribunal refusa. Ensuite, l'avocat demanda la citation comme témoin du professeur G. Leduc pour savoir s'il avait transmis le programme au frère de Jouyovitch. Le tribunal refusa également. On sait que le professeur Leduc, dans une lettre au *Monde* a déclaré : « *A aucun moment, ni sous aucune forme, écrite ou verbale, je n'ai été sollicité par le doyen Jouyovitch au cours du séjour que je fis à Belgrade l'an passé de transmettre un message en France.* ». Le professeur envoya cette déclaration à l'Ambassade yougoslave à Paris, demanda audience chez l'ambassadeur yougoslave, lui-même ancien professeur de la Faculté de Droit de Belgrade, et réclama que sa déclaration fut connue au procès, mais pas un mot n'en fut soufflé devant le tribunal.

L'interrogatoire des « témoins » ne fut guère plus favorable au procureur. L'ambassade américaine ayant été mise en cause, deux observateurs assistèrent au procès, mais au moment de tirer au clair les contacts de Pavlovitch avec l'ambassade, on décréta le huis-clos et tout le monde, y compris les deux diplomates américains quitta la salle. Ainsi, le tribunal se préservait d'une surprise supplémentaire : à huis-clos et avec un « témoin » amené de prison, on ne risquait pas de démenti.

Deux autres « témoins » ne furent d'aucune utilité au procureur. Le premier, Mihailo Yovovitch, également employé à l'Ambassade américaine, modifia la déposition qu'il avait donnée au cours de l'instruction, sur quoi le procureur fit ouvrir des poursuites contre lui, pour « faux témoignage ». Le second témoin, Branko Taditch, changea intégralement la déposition qu'il avait faite à l'instruction et devant la police, invoquant le prétexte qu'il était « ivre » au moment de son interrogatoire. Enfin, les deux autres « témoins » étaient le professeur Stranjakovitch et son frère, tous les deux ramenés de prison, ce qui donne la mesure de leur liberté de parole.

Le procureur général dans son réquisitoire et le tribunal dans son verdict ne tinrent aucun

compte des débats. C'est ainsi que le président déclara que « *le tribunal ne pouvait pas admettre la défense présentée par Jouyovitch au cours du procès, mais qu'il (le tribunal) tenait pour valable son aveu au cours de l'instruction.* ». Rien d'étonnant par conséquent que les peines aient été très fortes : huit ans et demi de réclusion pour Pavlovitch, sept pour Krekitch et quatre pour Jouyovitch.

Le 3 mars, le professeur Stranjakovitch a été condamné à son tour à six ans de réclusion.

**

Ce procès présente un double intérêt juridique et politique.

Pour mener à bien cette affaire sur le plan juridique, on avait pris le maximum de précautions : arrestations préventives des suspects et des « témoins », composition soignée du tribunal (les jurés, le président et le procureur étaient des communistes, la presse et le public aussi d'ailleurs). En dépit de cela, ni les accusés, ni les avocats ne se plièrent à la volonté officielle. La mise en scène défectueuse du procès est très éloignée des procès monstres, pratiqués sous Staline et tentés en Yougoslavie après 1945. La Yougoslavie est très loin d'être un Etat de droit, mais elle est également bien loin d'être un totalitarisme parfait, et par ses défauts, ce procès rappelle plutôt une dictature policière qu'une dictature totalitaire.

Au point de vue politique, le procès confirme que le régime surveille avec une vigilance extraordinaire les moindres manifestations d'opposition. L'expérience hongroise a appris à Tito que pour le communisme est désormais valable le slogan fameux du premier journal socialiste russe *Iskra* (Étincelle) : « *De l'étincelle jaillira la flamme.* ». Il faut donc empêcher l'étincelle de se produire, ce qu'on a laissé faire en Hongrie avec le Cercle Petöfi. Aussi tue-t-on dans l'embryon la moindre manifestation d'une pensée libre, comme la publication d'un article ou d'un livre à New-York (c'est le cas de Djilas) ou un simple échange de vues entre quelques personnes qui se connaissent depuis longtemps. Les peines sont à la mesure de cette peur : Djilas pour un article publié aux Etats-Unis est condamné à trois ans de prison, un journaliste américain pour avoir introduit une brochure en serbe sur Djilas se voit immédiatement expulsé, un citoyen yougoslave trouvé en possession du livre de Djilas est passible d'une peine allant jusqu'à deux ans de prison; enfin, les accusés de ce procès, pour avoir simplement mis sur papier quelques idées anti-communistes sont condamnés à la réclusion pour plusieurs années. En dehors de cela, d'autres procès ont eu lieu récemment à travers la Yougoslavie, contre l'opposition, comme par exemple à Zagreb, contre un groupe d'étudiants, accusés de propagande nationaliste; à Pristina, contre une organisation des nationalistes albanais, à Doboj, à Mostar, etc.

Cette politique de répression préventive prouve non seulement qu'il y a un mécontentement dans le pays, mais aussi que les dirigeants sont parfaitement conscients de l'opposition populaire. A ce fait, l'effort de propagande en vue des « élections » parlementaires de mars 1958 ne changera rien. Tout le monde sait que la liste unique communiste aura plus de 90 % des suffrages, ce qui confirmera la définition célèbre de Attlee, chef travailliste, après sa visite de 1952 en Yougoslavie, « *la démocratie titiste ressemble à une course où il n'y aurait qu'un seul cheval à courir.* ».

La 35^e session plénière du Comité central du Parti communiste est-allemand (S.E.D.)

La 35^e Session plénière du Comité central de la S.E.D. s'est tenue à Berlin-Est du 3 au 6 février 1958. L'organe du Comité central, le *Neues Deutschland*, rendant compte du déroulement général des débats, révéla le 7 février que « le Plenum eut à s'occuper de l'activité d'un groupe fractionniste et opportuniste au sein du Parti, groupe qui avait essayé de changer la ligne politique du Parti ». Sans plus.

Ce ne fut que le lendemain, 8 février, que le *Neues Deutschland* publia *in extenso* en troisième page (les deux premières pages étaient consacrées à une déclaration de Khrouchtchev à des journalistes ouest-allemands faite le 29 janvier...) le rapport du Bureau politique présenté devant le Comité central par Erich Honecker, chef de la section de surveillance politique et militaire (Militärpolitische Abteilung im ZK der SED). Le dernier passage de ce rapport (passage IV) est consacré à « l'activité fractionniste du groupe Schirdewan, Wollweber et consorts » ; il est suivi par la décision unanime du Plenum du Comité central suivante :

« Le camarade Karl Schirdewan est exclu du Comité central pour activité fractionniste et reçoit un blâme sévère. Le camarade Ernst Wollweber est exclu du Comité central en raison d'infractions aux statuts du Parti et reçoit un blâme sévère. Le camarade Fred Oelssner est relevé de ses fonctions de membre du Bureau politique pour violation réitérée de la discipline du Bureau politique et pour refus de s'intégrer à l'ensemble du Bureau politique. »

Trois questions peuvent se poser. Qui sont les dirigeants frappés ? Pourquoi le sont-ils ? Quelle en est la portée ?

Les dirigeants frappés d'excommunication

Quoique le rapport du Bureau politique parlât de plusieurs dirigeants opportunistes, seulement trois sont dénoncés nommément : Schirdewan, Wollweber et Oelssner. Qui sont-ils ?

KARL SCHIRDEWAN est un fils d'ouvrier, né le 14 mai 1907 à Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad). Employé de bureau, il entre aux Jeunes communistes allemands (K.J.V.) en 1923, au Parti (K.P.D.) en 1925. Secrétaire des Jeunes communistes de Prusse Orientale de 1927 à 1928, il devient en 1931 membre du Comité central des J.C. Il est arrêté en 1934 pour activité illégale et interné dans un camp de concentration.

En 1945, il reprend son activité au sein de la K.P.D. Après l'absorption du Parti social-démocrate est-allemand par la K.P.D. baptisée à ce propos Parti allemand d'unification socialiste (S.E.D.) — 21 avril 1946 — Schirdewan est dès mai 1946 chargé au sein du Comité central du S.E.D. du contrôle de l'activité politique des membres du Parti pendant la période nationale-socialiste (1933-1945). En février 1947, collaborateur direct du premier secrétaire du Comité central Walter Ulbricht, il est nommé chef de la commission occidentale (Westkommission) du Comité central — en cette qualité, il dirigeait l'appareil communiste en Allemagne occidentale jusqu'en 1951. En mars 1952, Schirdewan est nommé premier secrétaire du S.E.D. de l'Etat de

Saxe; puis en octobre 1952 (après la dissolution des Etats en Allemagne soviétique, cf. loi du 23 juillet 1952) premier secrétaire du district de Leipzig, le plus important d'Allemagne orientale.

En décembre 1952, il est rappelé au Comité central à Berlin-Est pour assurer les fonctions de secrétaire chargé de la commission des cadres du Parti et des organisations annexes. En juillet 1953, il est coopté membre du Bureau politique. Elu député en juillet 1952, il reçoit la plus haute décoration est-allemande (Goldener Vaterländischer Verdienstorden) en mai 1955.

ERNST WOLLWEBER, fils de mineur, est né le 28 octobre 1898 à Hannoversch-Münden. Docker, il entre en 1913 aux Jeunes socialistes. Chauffeur à bord du croiseur *Helgoland*, il y dirige en novembre 1918 la mutinerie en rade de Kiel. Il rejoint la K.P.D. dès sa création, le 30 décembre 1918. Lorsqu'en 1920, le II^e Congrès de l'Internationale communiste institue son centre permanent à Moscou, Wollweber en fait partie et est chargé du contrôle de l'Internationale des dockers. En 1923, au III^e Congrès de la K.P.D., il est coopté au Comité central en même temps que l'actuel président de l'Allemagne soviétique, Wilhelm Pieck et l'actuel premier secrétaire du Comité central du S.E.D., Walter Ulbricht... En 1924, Wollweber s'installe en Union soviétique et y suit les cours de la section IV de l'Académie militaire de l'état-major général de l'Armée rouge; ensuite, il est détaché au réseau clandestin de l'Internationale communiste comme spécialiste du sabotage naval et du transport maritime d'armes. En 1928, il est successivement élu député à la diète de Prusse et au parlement allemand. En 1933, Wollweber dirige à Copenhague le bureau « Europe Occidentale » de l'Internationale — le groupe de sabotage organisé et dirigé par lui enregistre de nombreux succès au cours de la guerre civile en Espagne. Arrêté en 1940 en Suède pour espionnage et condamné aux travaux forcés, Wollweber est remis aux autorités soviétiques sur leur demande expresse. A peine rentré en U.R.S.S., il reprend son activité de « spécialiste naval ».

Naturalisé russe, Wollweber ne rentre en Allemagne orientale qu'en 1946. Dès février 1947, il occupe officiellement la charge de responsable de la navigation est-allemande. En 1949, il est nommé sous-secrétaire d'Etat au Ministère des Transports, puis en mai 1953, secrétaire d'Etat à la Navigation. Il poursuit cependant sa tâche d'organisation du sabotage des navires de guerre des Etats riverains de la Mer du Nord et de la Baltique. Après l'insurrection populaire de juin 1953, il remplace Wilhelm Zaisser (épuré) à la tête de la Sûreté de l'Etat et est nommé vice-ministre de l'Intérieur. Le 24 novembre 1955, la Sûreté de l'Etat redevient un Ministère autonome et Wollweber est depuis cette date ministre. Auparavant, en avril 1954, il est coopté au Comité central; puis élu en octobre 1954 député et décoré de la plus haute distinction est-allemande. Depuis 1956, les unités autonomes militaires de la Sûreté d'Etat avaient été soustraites à l'autorité de Wollweber et placées sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Le 1^{er} novembre 1957, Ernst Wollweber fut « sur sa demande expresse et pour raison de santé » libéré de son

poste et remplacé par un autre naturalisé russe, le général Erich Mielke.

FRED OELSSNER, fils de petit-bourgeois, est né le 27 février 1903, Leipzig. Ecolier encore, il entre en 1917 aux Jeunesses socialistes indépendantes et adhère en 1920 à la K.P.D. Pendant les mouvements insurrectionnels en Allemagne centrale, auxquels il prend activement part, il est chargé des J.C. du district Halle-Merseburg. Jusqu'en 1926, il travaille à la section « presse » du Comité central de la K.P.D. à Berlin. De 1926 à 1932, il fait des études d'économie politique à l'Université de Moscou. Il rentre en 1933 clandestinement en Allemagne, puis travaille pour la section occidentale de l'Internationale communiste à Prague et à Paris de 1934 à 1935. En 1936, il enseigne l'économie politique à l'école Lénine à Moscou. Suspect de « déviationnisme », Oelssner travaille comme manœuvre dans des usines russes de 1937 à 1940. De 1941 à 1945, sous le nom de Larew, il dirige les émissions allemandes de la radio soviétique.

Naturalisé russe, Oelssner rentre en Allemagne orientale en 1945 chargé de la section d'agitation et de propagande au Comité central de la K.P.D. d'abord, puis en 1946 responsable de la commission « formation politique » du Comité central du S.E.D. Il est coopté au Comité central en 1947. Elu député en octobre 1949, il est secrétaire du Bureau politique de 1949 à 1950. En 1950, il est coopté au Bureau politique et y dirige le travail de propagande idéologique. De 1950 à 1956, il supervise la revue théorique du S.E.D. : *Einheit*. Décoré de l'ordre le plus haut est-allemand en mai 1955, Oelssner est nommé le 24 novembre 1955 vice-président du Conseil des ministres et président de la commission pour la production des biens de consommation. En outre, depuis 1953, il préside la section d'économie politique de l'Académie des sciences.

Les raisons invoquées

Les dirigeants frappés sont donc des personnages extrêmement importants de l'Allemagne soviétique : le chef des cadres, le chef idéologique et le chef de la police politique. Quelles raisons ont été invoquées pour les éliminer ? Ces raisons se trouvent exposées longuement dans le rapport du Bureau politique, passage IV — qui mérite d'être reproduit en entier. La franchise d'Erich Honecker est assez grande et semble en gros correspondre aux faits (sinon aux haines entre dirigeants). En voici le résumé :

Deux dirigeants très importants du Parti (leur nom n'est pas donné) critiquèrent violemment la ligne générale du S.E.D. lors d'une réunion privée de la direction régionale de Wismut, le 9 décembre 1957. L'organisation régionale les dénonça immédiatement au Bureau politique. Après enquête, le Bureau politique — à l'exception du « mégalomane petit-bourgeois » Schirdewan, pourtant responsable des cadres — y vit la preuve de l'existence d'une fraction oppositionnelle organisée au sein du S.E.D.

Cette activité fractionnelle est due au comportement de Schirdewan et de Wollweber et fait suite aux divergences surgies au Comité central à la suite des événements d'automne 1956 (lisez : événements de Pologne et de Hongrie). En effet, en octobre 1956, lors des séances préparatoires du Bureau politique à la 29^e Session du Plenum du Comité central, il y eut des explications violentes avec Schirdewan qui, dans son rapport, avait soutenu deux thèses fondamentales erronées :

1) sous-estimation de la menace que l'O.T.A.N.

et l'Allemagne fédérale présentent pour la République démocratique allemande;

2) sur-estimation d'un besoin de démocratisation sans mesures de sécurité renforcées correspondantes.

Schirdewan s'opposait ce faisant à Walter Ulbricht. Il nia l'existence de véritables réseaux de résistance anti-communiste, alors qu'à la même époque cette résistance se faisait jour dans plusieurs revues (*Sonntag, Wochenpost*, etc.). Or, depuis, le Parti (probablement les services de Honecker) parvint à découvrir des organisations hostiles dont le centre contre-révolutionnaire était le groupe Harich-Janka (allusion à l'arrestation du professeur de philosophie marxiste Wolfgang Harich le 29 novembre 1956; Harich avait organisé un groupe important d'étudiants professant un communisme national et libéral) (1). Si la politique de Schirdewan avait été suivie à l'époque, le gouvernement aurait dû faire appel à la force armée (*wenn wir seinen Auffassungen gefolgt wären, hätte man sehr wahrscheinlich mit Waffengewalt konterrevolutionäre Aktionen niederschlagen müssen*)... Schirdewan critique sans cesse violemment le premier secrétaire du Comité central.

L'« incapable » Wollweber défendait les mêmes conceptions que Schirdewan et fit preuve de négligence dans ses fonctions de chef de la Sûreté de l'Etat. Il cherchait même à recruter des adhérents pour le groupe oppositionnel de Schirdewan.

Les thèses fausses de l'opposition remontent finalement — outre à celles déjà énoncées plus haut — à :

a) une interprétation opportuniste des résultats du XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique;

b) au désir de réaliser la réunification de l'Allemagne à n'importe quel prix, donc même au prix de la disparition de la République démocratique allemande.

En face de la désapprobation générale du Bureau politique, le groupe oppositionnel finit par se taire, mais concentra son attaque contre le « dogmatisme », particulièrement au sein de l'Académie du Parti en y menant un travail critique unilatéral. Il y eut formation d'un groupe fractionnel « *Dialektischer Materialismus* » qui prônait la coexistence idéologique. Les attaques contre la directrice de l'Académie Hanna Wolf furent telles que le Bureau politique dut intervenir.

Aussi la 33^e Session plénière du Comité central (octobre 1957) releva de son poste le camarade Paul Wandel, secrétaire du Comité central responsable du travail culturel. Wandel ne faisait pas partie de l'opposition, mais celle-ci vit dans cette mesure purement administrative une menace contre elle et réagit par la provocation de Wismut.

Pendant toutes ces divergences au sein du Bureau politique, Oelssner « indiscret et péremptoire », au lieu de se solidariser avec le reste du Bureau politique dans la condamnation de Schirdewan, trouvait « normales » de telles discussions et soutenait en outre des thèses agricoles opportunistes. Il s'opposait à la décentralisation économique et administrative. De ses thèses, il fit non des sujets de discussion, mais

(1) Voir sur le professeur Harich deux articles publiés ici-même : *La crise idéologique du bolchevisme*, par Lucien Laurat (*Est et Ouest*, n° 173) et *Le memorandum du Professeur Harich* (*Est et Ouest*, n° 174).

des questions de principe et il reprocha au Bureau politique de mener une politique correspondant « à un retour au stade prémonopolistique du capitalisme » ; il défendit ces points de vue même en dehors du Bureau politique. Ainsi, Oelssner n'appartint pas au groupe fractionnel Schirdewan-Wollweber, mais le soutenait.

La portée des limogeages

La graduation soignée des reproches correspond à la graduation des sanctions. Les trois condamnés restent membres du S.E.D. et gardent leurs mandats parlementaires... provisoirement, tout au moins. Le plus atteint est l'ancien « dauphin » d'Ulbricht, Schirdewan, exclu avec Wollweber du Comité central — alors qu'Oelssner continue à en faire formellement partie, n'étant exclu que du Bureau politique. Oelssner fut par la suite — le 15 février — relevé de son poste de vice-président du Conseil des ministres et remplacé au Bureau politique par Paul Neumann et par Erich Apel à la commission économique du Bureau politique. Honecker et Paul Verner remplacent Schirdewan et Wollweber au secrétariat du Comité central.

Les trois furent blâmés ensuite dans d'innombrables articles de presse, de réunions d'usines, de sessions régionales du S.E.D., etc., mais parurent à la session de la Chambre du peuple le 10 février... Les *mea culpa* les plus contrits furent rédigés dans les diverses facultés et écoles supérieures.

Le 10 février 1958 enfin, la Chambre du peuple unanime adopta le projet de loi de réorganisation proposé par Ulbricht (Gesetz über die Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates in der R.D.A.) :

a) institution d'une commission du Plan d'Etat (Staatliche Plankommission) remplaçant le Conseil économique auprès du Conseil des ministres;

b) institution de cartels inter-entreprises par catégories de production et de besoin (Vereinigungen Volkseigener Betriebe : V.V.B.);

c) institution de directions économiques de district, chargées de l'exécution du plan dans chaque district;

d) suppression des ministères suivants : mines et fondrières, industries chimiques, charbon et énergie, industrie lourde, constructions mécaniques, industrie légère, industrie alimentaire, formation professionnelle; suppression du secrétariat d'Etat de l'économie locale; suppression du Conseil du bâtiment auprès du Conseil des ministres.

Annexe

L'attitude de Schirdewan en octobre 1956

LES révélations les plus intéressantes du rapport d'Honecker portent sur l'attitude des « opposants », et notamment de Schirdewan au moment des événements de Pologne et de Hongrie. Voici les passages principaux de ce rapport sur ce sujet :

« En octobre 1956, la préparation du 29^e Plenum du Comité central de notre Parti donna lieu à de vives discussions avec le camarade Schirdewan à deux réunions du Politburo. Lors du débat sur le projet de rapport du Politburo au 29^e Plenum du Comité central, présenté par le camarade Schirdewan, le projet de rapport fit l'objet de vives critiques. Il comportait deux erreurs fondamentales :

« 1. Une appréciation inexacte de la situation, une

Ainsi le règlement de comptes du 6 février 1958 est le triomphe d'Ulbricht, dit « le petit Lénine allemand », tant sur des hommes qui lui portaient ombrage que sur des idées révisionnistes et nationalistes, échos directs des journées sanglantes de Budapest... Somme toute, l'écho a même été plus profond et grave que l'apparent calme en Allemagne soviétique ne l'avait laissé présager en hiver 1956-1957.

Quant au déroulement des débats au Bureau politique et au Comité central, il paraît que le premier ministre Otto Grotewohl avait essayé de défendre Schirdewan, Wollweber et Oelssner. Peut-être le fit-il pour empêcher qu'Ulbricht ne prit trop d'importance. Toujours est-il qu'il semble être sinon une victime au moins un exilé — en effet, la session de la Chambre populaire à peine terminée, en pleine réorganisation de l'appareil étatique, il partit le 12 février pour une destination inconnue « se reposer »...

Mais qui étaient les deux dirigeants « très importants » protagonistes du scandale de Wismut ? Il s'agit de deux hommes particulièrement au courant de la situation catastrophique économique de l'Allemagne soviétique : Gerhart Ziller et Fritz Selbmann. Gerhart Ziller, secrétaire du Comité central chargé des questions économiques depuis juillet 1953, se tua le 14 décembre 1957 — cinq jours après ses imprudentes déclarations à Wismut (N.B. : il s'agit du « combinat » Wismut, c'est-à-dire de l'ensemble industriel d'extraction d'uranium dans la région limitrophe de la Tchécoslovaquie, dans les Monts Métalliques).

Fritz Selbmann, ministre de l'industrie lourde, vice-président du Conseil des ministres chargé de la commission de l'industrie et membre du Comité central depuis 1953, a disparu...

Leur opposition était autant idéologique qu'« économique » : ils prévoyaient la faillite complète de l'expérience socialiste (sic) en zone soviétique pour 1960. Leurs thèses étaient reprises par Oelssner qui reprochait à Ulbricht sa servilité dans les livraisons non seulement à l'Union soviétique mais à toutes les démocraties populaires, ses visées de collectivisation de l'agriculture est-allemande. Il faut remarquer que, selon une tactique constante, Ulbricht a repris à son compte plusieurs des projets de réforme de l'opposition.

Ulbricht a triomphé non parce qu'il avait raison — mais uniquement parce qu'il continue (à cause de sa servilité même) de jouir de l'entière confiance des dirigeants soviétiques. La tentative gomulkiste est-allemande a échoué.

A. DORMONT.

sous-estimation de la politique de l'O.T.A.N. et des vastes tentatives des militaristes allemands de saper la République démocratique allemande.

« 2. On y parlait de démocratisation, mais non de la nécessité de prendre des mesures de sécurité contre le travail de sape des adversaires.

« Le camarade Ulbricht proposa de modifier dans le projet l'appréciation de la situation et de mentionner l'activité des groupes ennemis. Le Parti et la classe ouvrière devaient être appelés à la vigilance. Contre ces propositions qui répondaient à la situation et qui furent appuyées par le Politburo, le camarade Schirdewan intervint d'une façon provocatrice. Il tenta de nier l'existence de groupements ennemis, bien qu'à cette époque la conception de groupements ennemis fût déjà affirmée souvent ou d'une manière ca-

Quand l'Autriche faillit devenir une "démocratie populaire"...

OUBLIEUX et nonchalant, le monde occidental a besoin, de temps à autre, qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Parfois, c'est le hasard qui s'en charge sous forme d'un incident on ne peut plus banal. C'est ce qui vient d'arriver grâce à une imprudence commise par les communistes autrichiens.

L'an dernier, M. Oscar Helmer, ministre de l'Intérieur et vétéran du socialisme autrichien, publiait un livre intitulé *Cinquante ans d'histoire vécue*. Il y décrit sa vie de militant, et il va de soi qu'une partie assez importante de ses mémoires soit consacrée à son activité de ministre de l'Intérieur depuis la libération de l'Autriche en 1945. Comme le grand public lit les ouvrages d'histoire d'un œil distrait — s'il les lit — un incident remontant à 1947 et relaté par M. Helmer n'aurait probablement guère soulevé de poussière si les communistes autrichiens ne s'en étaient chargés eux-mêmes. Grâce à la publicité qu'ils firent ainsi à ce livre, on apprit ce qui, autrement, serait sans doute resté enseveli dans les archives : à savoir qu'en été 1947, l'Autriche — ou du moins sa zone soviétique — était à deux doigts de connaître le sort de ses malheureux voisins du Nord, de l'Est et du Sud-est.

Mais procédons par ordre et rappelons tout d'abord la situation que l'Autriche fut obligée de subir de 1945 à 1955 de par la seule volonté de Moscou. Partagé en quatre zones d'occupation (« un canot occupé par quatre éléphants ramant en sens contraire », selon la pittoresque expression de feu le président Renner), ce pays « libéré » fut en butte aux incessants assauts et intrigues de l'occupant soviétique, qui guettait la moindre défaillance des trois co-occupants occidentaux pour englober la proie qu'il croyait déjà tenir.

Dès l'effondrement du III^e Reich, Staline s'ef-

força d'installer ses créatures dans le gouvernement provisoire de Vienne et de mettre en place son dispositif de noyautage, de pénétration, de corruption et de pression. Mais les hommes politiques autrichiens des trois zones occidentales, sur lesquels les manœuvres d'intimidation soviétiques n'avaient évidemment aucune prise, tinrent bon et réussirent dès l'été 1945 à limiter le nombre et l'influence des ministres communistes. Aux élections qui eurent lieu à la fin de 1945, les communistes furent d'ailleurs battus à plate couture (3 % des suffrages !), et le premier assaut moscovite était repoussé.

L'assaut soviétique de septembre 1950

Le deuxième assaut eut lieu en été 1947. C'est celui que révèle le récent livre d'Oscar Helmer et dont nous parlerons plus loin. Le dernier assaut soviétique — jusqu'ici considéré comme le deuxième — fut lancé en octobre 1950, dans l'atmosphère angoissée qui planait alors sur toute l'Europe, trois mois à peine après le déclenchement de la guerre de Corée.

Il nous paraît indispensable de rappeler les événements d'alors, non seulement parce qu'ils montrent qu'une nation, même une petite nation, ne doit pas nécessairement succomber quand elle est résolue à se défendre, et que l'inébranlable fermeté d'un ministre de l'Intérieur (M. Helmer en l'occurrence) est l'atout décisif de la résistance, mais encore parce qu'ils mettent en relief l'inimaginable couardise des représentants des trois puissances occupantes occidentales.

Ayant attaqué la Corée du Sud, Staline voulut créer en Autriche un abcès de fixation européen. Un vaste mouvement de grèves dégénérant en émeutes et fournissant des prétextes à une éventuelle intervention des troupes soviétiques lui semblait la méthode la plus idoine. Conscients

mouffée dans une série de publications et de journaux, par exemple le *Sonntag*, le *Wochenpost* et d'autres. Notre Parti et les organes de l'Etat ont réussi à démasquer des groupements ennemis. Les faits ont montré que certains de ces groupements, par exemple le groupe Harich-Janka, s'étaient déjà développés en un centre contre-révolutionnaire. La violente opposition du camarade Schirdewan à une allusion à l'existence de groupes ennemis montra qu'il appréciait d'une façon erronée l'activité des adversaires.

« ... Le camarade Schirdewan ne voyait pas qu'on ne pouvait parvenir en Allemagne à une diminution des tensions sans assurer à tous les égards la sécurité de la République démocratique allemande et la renforcer. Sa comparaison avec certains phénomènes en Hongrie était complètement à côté de la question. Nous n'avons toléré aucun Dery et aucun Hay. Nous n'avons pas permis à la contre-révolution de s'organiser sous le couvert de la lutte contre le dogmatisme. Nous avons, sans négliger la lutte contre le dogmatisme, engagé une lutte résolue contre le danger principal, le révisionnisme. Nous ne nous sommes pas laissés imposer une discussion des erreurs.

« Il y avait également alors des divergences tactiques. Le camarade Schirdewan était d'avis qu'il fallait appliquer la tactique de la soupape qui était appliquée alors en Pologne et en Hongrie. Mais l'opinion du Politburo était qu'on devait combattre résolument les conceptions ennemies et en même temps développer un large échange de vues. Cela s'est révélé

clairement à l'occasion des événements à l'Université de Berlin. Le camarade Schirdewan était d'avis que l'attitude des étudiants à la Faculté de médecine vétérinaire où, sous la direction des services secrets occidentaux, s'étaient formés des groupes contre-révolutionnaires, n'était pas telle qu'il fallût prendre des mesures. Il était manifestement d'avis que les moyens de persuasion idéologique suffisent à eux seuls. Il ne voyait pas qu'il ne s'agissait pas ici d'une lutte avec les agents américains et anglais qui, de Berlin-Ouest, travaillaient à l'Université Humboldt. Même le recteur sans parti de l'Université qui ordonna des mesures de sécurité se montra plus clairvoyant que le camarade Schirdewan. Entre temps le procès Harich et d'autres faits ont montré comme on avait raison de ne pas sous-estimer le danger et qui a jugé la situation correctement et qui incorrectement. Il a été prouvé en effet que le jour où avait lieu la séance de la Volkskammer se déroulait la réunion des étudiants vétérinaires et autres qui devait aboutir à une manifestation contre le pouvoir des ouvriers et des paysans. Tant les agents étrangers que le groupe contre-révolutionnaire Harich y étaient préparés. A ce moment, le camarade Schirdewan appréciait incorrectement la situation, et si nous avions suivi ses conceptions, on aurait très vraisemblablement dû écraser les actions contre-révolutionnaires par la force des armes. Les plans des agents impérialistes comportaient en effet des provocations contre-révolutionnaires. »

de leur faiblesse au sein de la C.G.T. autrichienne, les délégués d'entreprise communistes se réunirent en conférence spéciale et proclamèrent, au début d'octobre 1950, la grève générale. Celle-ci ne fut effective que dans les entreprises relevant de l'administration soviétique (Ou. S.I.A.), lesquelles décrétèrent un *out-lock* baptisé pompeusement « grève ». Les ouvriers de ces usines furent utilisés (il leur était impossible de s'y soustraire) comme groupes de choc pour débâcher leurs camarades des entreprises privées ou étatiques non soviétiques. Dans son livre *Entre la libération et la liberté* (1), l'ancien ministre des Affaires étrangères Karl Gruber écrit :

« Les manifestations communistes en Basse-Autriche avaient pris de telles proportions qu'elles trahissaient l'intention de faciliter par la terreur la prise du pouvoir par les communistes. Ce qui était par-dessus tout inquiétant, c'était l'attitude des commandants russes, qui empêchaient presque partout en Basse-Autriche la gendarmerie autrichienne d'intervenir contre les manifestants... »

« Dans toute une série de localités, surtout à Vienne même, les communistes furent tenus en échec et en partie chassés par la population. L'attitude des syndicats était au-dessus de tout éloge. »

Le deuxième jour, à Vienne, les communistes arrachèrent des pavés et les rails du tramway pour ériger des barricades. Les commissaires de police communistes des arrondissements occupés par les Soviétiques interdirent à leurs subordonnés d'intervenir contre les émeutiers. Dans la cité industrielle de Wiener Neustadt, à 50 km. de Vienne, les communistes avaient occupé l'Hôtel de Ville et désarmé les forces de sécurité. Le troisième jour, Oscar Helmer, risquant le tout pour le tout, y envoya un détachement de gendarmerie, qui reprit l'Hôtel de Ville aux communistes, lesquels se replièrent d'ailleurs sans combattre. Mais deux heures plus tard, la *kommandantura* soviétique ordonna à la gendarmerie autrichienne d'évacuer la ville. Il suffisait que l'occupant soviétique immobilisât les forces de l'ordre pour que l'ennemi intérieur eût les mains libres.

Mais M. Gruber, ministre des Affaires étrangères, estimait tout comme M. Helmer, ministre de l'Intérieur, que « s'ils rencontraient une résistance assez énergique, les Russes n'oseraient guère apparaître en violateurs du droit international ». Le gouvernement se rallia à leur avis et décida le dépôt immédiat d'une plainte auprès du Conseil allié et l'envoi de télégrammes de protestation aux ministres des Affaires étrangères des quatre puissances occupantes. Les trois ministres occidentaux trouvèrent alors le courage d'élever d'énergiques protestations, tandis que M. Vychinski demeura muet. Mais comme par miracle, le comité de grève communiste rapporta l'ordre de grève le lendemain matin...

L'intervention des trois Occidentaux produisit donc l'effet espéré. Il convient cependant de souligner que les trois puissances occidentales s'étaient montrées plus que réticentes pendant les premiers jours. Voici ce que M. Karl Gruber dit à ce sujet dans son livre déjà mentionné (p. 233) :

« Dans l'après-midi [du deuxième jour], nous nous réunîmes au Ministère de l'Intérieur pour conférer sur la situation. Prié de donner mon avis, je répétai ce que j'avais déjà dit en Conseil

des ministres, c'est-à-dire que je ne pouvais croire que les Russes fussent prêts à une intervention directe par la force. Le comité me pria de m'informer d'abord auprès des trois puissances occupantes occidentales s'il ne leur serait pas possible de faire sauter les barricades au moins dans les voies empruntées par les Alliés. Mais cette proposition ne trouva pas beaucoup d'approbation auprès des hauts commissaires occidentaux. Dans l'ensemble, ils se montrèrent très réservés et firent remarquer que leurs propres voitures n'avaient pas encore été arrêtées. Ils refusèrent également de faire intervenir les bataillons occidentaux dans leur zone. Pour justifier ce refus, ils déclarèrent que leurs soldats n'étaient pas entraînés pour des opérations de police, que s'ils devaient intervenir ce ne pourrait être que militairement. Pour cela les choses n'étaient bien entendu pas encore assez mûres, et c'est ainsi que tout le poids de la situation resta chargé sur les épaules de la brave police viennoise... »

Autrement dit, les Occidentaux ont laissé pendant trois jours la police autrichienne résister toute seule aux bandes communistes assez ouvertement soutenues par les autorités soviétiques. Ils ne protestèrent qu'en voyant les bagarres se poursuivre et en se rendant compte que la prise du pouvoir par les communistes aurait déclenché la guerre civile, la population et le gouvernement se montrant résolus à s'opposer au coup d'Etat par tous les moyens. On imagine aisément ce qui se serait produit si le ministre de l'Intérieur avait été un crypto-communiste ou simplement un homme faible : sans la menace d'une guerre civile en règle, les Occidentaux demeureraient passifs, et la partie orientale de l'Autriche, avec Vienne, tombait sans coup férir sous le joug soviétique, car les Occidentaux ne redoutaient que la guerre civile, mais la mainmise de Staline sur l'Autriche leur paraissait acceptable.

Le complot de 1947

Le complot de 1947, relaté par M. Oscar Helmer dans son récent livre, resterait sans aucun doute dans la poussière des archives si le principal acteur de la conspiration, un nommé Dürmayer, n'avait eu la malencontreuse idée de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur. Se sentant atteint dans son « honneur » par les révélations de ce dernier et poussé par la direction du Parti communiste, M. Dürmayer fit ordonner, à la suite de sa plainte, la saisie du livre de M. Helmer (la loi autrichienne dispose en effet qu'une personne se jugeant diffamée peut obtenir la saisie de la publication en question). Le livre de M. Helmer fut d'ailleurs réédité et connu, on le devine, une diffusion qui porte maintenant les machinations communistes de 1947 à la connaissance de tout le monde.

Voici, donc, ce qui se passa voici bientôt onze ans.

La Sûreté autrichienne, alors insuffisamment épurée des agents soviétiques qui s'y étaient introduits en 1945, se trouvait sous la direction du communiste Dürmayer, dont la principale mission consistait à fournir à la *kommandantura* soviétique des informations imaginaires sur des complots anti-russes, pour fournir à l'occupant des prétextes d'intervention dans les affaires autrichiennes. De temps à autre, faisant état des « renseignements » ainsi obtenus, le commandant soviétique attirait l'attention du gouvernement autrichien sur de prétendues « menées fascistes » en ne manquant jamais d'assortir ses remontrances très vagues de menaces beaucoup

(1) Karl Gruber, *Zwischen Befreiung und Freiheit* (1953).

plus précises. Chaque fois, le ministre de l'Intérieur chargeait ses services de procéder à une enquête, laquelle révélait l'inconsistance des accusations soviétiques.

Un jour, en l'absence du communiste Dürmayer, un des directeurs adjoints de la Sûreté fut chargé d'une telle enquête. Il découvrit que son chef Dürmayer avait engagé un indicateur pour recruter quelques « J3 » afin de pouvoir prouver aux Russes l'existence d'un « réseau » clandestin. L'un de ces « J3 » avait volé dans une caserne du secteur français de Vienne quelques vieilles cartouches et autres « explosifs » du même genre, après quoi l'agent provocateur suggéra à ses jeunes adeptes de faire sauter le monument érigé sur la place Schwarzenberg (appelée alors place Staline — mais les choses sont rentrées dans l'ordre depuis 1956 !) en l'honneur de l'armée soviétique.

C'est ainsi que l'on découvrit, le 27 juin 1947, que le chef de la Sûreté autrichienne organisait lui-même des « complots » dont il avertissait l'occupant soviétique qui, prenant prétexte de ces « menées » imaginaires, mettait tout le gouvernement autrichien sous la pression de son chantage. Chargé par le ministre de l'Intérieur d'interroger l'indicateur, le directeur adjoint de la Sûreté se heurta au refus de son supérieur, le communiste Dürmayer. Celui-ci ne put cependant empêcher le ministre d'en saisir le procureur. L'enquête ayant établi l'inconsistance de l'affaire, le Conseil des ministres décida, sur la proposition de M. Helmer, de relever le chef de la Sûreté de ses fonctions.

Pendant toute la première moitié de 1947, les autorités soviétiques n'avaient cessé de harceler le ministre de l'Intérieur de leurs récriminations, en se plaignant d'être insuffisamment protégées contre des « menées hitlériennes » et en faisant état de certaines « rumeurs » relatives à un attentat projeté contre le monument de la place Schwarzenberg.

Il faut souligner que cela se passa en 1947, l'année où les Etats-Unis proposèrent à toute l'Europe le plan Marshall; où Staline appela à Moscou des ministres tchécoslovaques pour ordonner au gouvernement tchécoslovaque de repousser ce plan que celui-ci avait déjà accepté; où les sociaux-démocrates hongrois, ployant sous une pression inimaginable, se résignèrent — à l'exception d'Anna Kethly, de Payer et de leur groupe — à la fusion avec les communistes. En un mot, ce fut l'année où se dessinaient en Europe orientale les contours précis des imminentes « démocraties populaires ». L'Autriche orientale devait, elle aussi, être engloutie.

Les autorités soviétiques le déclaraient carrément à M. Helmer. Si les mesures de la police autrichienne contre les (prétendus) « complots » s'avéraient insuffisantes, lui dit-on, l'occupant soviétique se verrait obligé, afin d'assurer sa sécurité, de créer une préfecture de police spéciale pour la zone soviétique. Le communiste Dürmayer était l'homme que l'occupant soviétique entendait placer à la tête d'une police austro-soviétique. L'« attentat » contre le monument soviétique devait déclencher le mécanisme, et la scission de la police en deux préfectures n'aurait été que le prélude au partage de l'Administration autrichienne tout entière, au partage de l'Autriche.

Pusillanimes en 1950, les trois occupants occidentaux l'auraient été bien davantage en 1947. Les tendances isolationnistes étaient encore très fortes à cette époque.

— La seule chose que je redoute, me confia

le président Karl Renner, que j'étais allé voir en août 1947 à Mürzsteg, c'est un retour offensif de l'isolationnisme américain.

Le hasard de l'histoire en a fort heureusement préservé l'Autriche et toute l'Europe occidentale, et les Etats-Unis eux-mêmes.

Comment les communistes corrigent la fortune électorale

L'évacuation de l'Autriche, en 1955, fit perdre aux communistes leurs dernières positions, celles qu'ils détenaient dans les entreprises gérées par les Soviets, et plus particulièrement dans la région pétrolière au nord-est de Vienne. Le renouvellement des comités d'entreprises en 1956 consacra la déroute communiste, dernière preuve — s'il en avait encore été besoin — que les majorités communistes dans ce secteur avaient été obtenues par la menace, l'extorsion et le chantage.

Néanmoins, dans un tout petit nombre d'entreprises, les communistes gardèrent la majorité des suffrages des salariés. La presse s'en étonna à l'époque, mais l'actualité nationale et internationale ne tarda pas à détourner son attention de cette anomalie. Ce n'est qu'au début de février 1958 que la vérité fut découverte, une fois de plus grâce à un hasard. La secrétaire communiste du comité d'entreprise d'une des plus grosses entreprises de forage de la région (il s'agit de l'établissement Prottes), M^{me} Kochanek, s'est dénoncée elle-même, en dénonçant en même temps ses complices. Elle se serait sans aucun doute abstenue de ce geste plutôt pénible si les communistes de l'entreprise ne lui avaient demandé, en vue des élections prévues pour avril 1958, de les aider à corriger une fois de plus la fortune électorale.

Le chantage soviétique n'étant plus à craindre, la menace sibérienne s'étant évanouie et les événements de Budapest aidant, M^{me} Kochanek s'était éloignée du Parti communiste et refusa d'obtempérer. Elle révéla ce qui s'était passé en 1956. Les communistes avaient fait remplacer le fond cloué des urnes par un fond dévissable. S'étant laissé enfermer pendant toute une nuit dans le bureau du comité d'entreprise avec les urnes contenant les bulletins, M^{me} Kochanek substitua aux bulletins déposés la veille par les ouvriers, des bulletins préparés d'avance par les responsables communistes. Les 700 bulletins authentiques, retirés des urnes, furent brûlés. D'après la déposition de M^{me} Kochanek (2), la plupart de ces bulletins de vote portaient les noms des candidats socialistes; ils furent remplacés par des bulletins communistes.

Soucieux d'éviter le scandale, des responsables communistes se rendirent deux fois chez M^{me} Kochanek en lui proposant de faire un voyage à l'étranger. Ils s'offrirent à lui payer ce voyage. Lorsque le président du tribunal demanda à M^{me} Kochanek si elle ne s'était pas rendu compte qu'elle commettait un délit, elle répondit : « Mon emploi en dépendait. En outre, j'étais, alors, membre du Parti communiste. »

Ces deux explications ne sont pas contradictoires. Bien au contraire, la première explique la seconde, et les deux expliquent le reste.

LUCIEN LAURAT.

(2) Arbeiter-Zeitung (Vienne) du 25 février 1958.

Nouvelle réduction des effectifs militaires en U.R.S.S.

Moins d'hommes pour des armements plus modernes

UNE nouvelle réduction des effectifs militaires vient d'avoir lieu en U.R.S.S.; mais sans négliger cet aspect, les dirigeants soviétiques ne semblent pas avoir voulu exploiter cette opération aux fins de leur propagande de façon à faire la preuve de leur volonté de paix, autant qu'ils l'avaient fait lors des réductions de 1955 et de 1956. Les circonstances leur ont paru sans doute mal choisies : l'opinion publique mondiale n'aurait probablement pas été convaincue, au moment même où elle était impressionnée par le lancement des deux satellites soviétiques.

En fait, qu'il y ait aujourd'hui, en U.R.S.S., moins d'hommes sous les armes, ne signifie pas nécessairement que le potentiel militaire se trouve abaissé.

Les précédentes réductions

La récente réduction des effectifs n'est pas, nous l'avons dit, la première.

Celle qui intervint à la fin de 1955 put passer pour une libération anticipée du contingent, libération destinée à alléger les unités en vue de leur réorganisation sans entraîner immédiatement une refonte totale.

La réduction annoncée en mai 1956 portait sur 1.200.000 hommes; elle a semblé beaucoup plus réelle, tant en raison du remaniement général qu'elle entraînait (175 divisions devenant 112) que parce qu'une réduction avait lieu simultanément dans la plupart des démocraties populaires. Il n'a pas été possible de savoir de combien d'hommes exactement chaque arme se trouvait amputée, mais tout permettait de penser que la diminution avait porté presque exclusivement sur les forces terrestres, l'aviation et la marine continuant de se développer. Ainsi donc, l'effectif des forces de terre passait de 3.000.000 ou 3.500.000 hommes à environ 2.000.000.

Les unités stationnées face à l'Europe se trouvaient infiniment moins atteintes par cette réduction que les unités des Balkans et du Caucase et que, surtout, les innombrables formations installées en Extrême-Orient.

L'ensemble des réductions correspondait à une augmentation sensible de la valeur combattive des grandes unités, notamment par le moyen d'une modernisation de l'armement, ainsi qu'à la mise sur pied d'une très vaste organisation de défense intérieure anti-aérienne (raids aériens, bombardements atomiques, fusées et parachutages). Il s'agissait donc très nettement de l'évolution normale de l'armée, diminution des effectifs combattants, mais augmentation de la puissance de feu.

Cette importante réduction intervenait à la fin d'un plan quinquennal, alors que le suivant allait être mis en œuvre, favorisant de plus en plus nettement la modernisation des armements à produire.

En revanche, sur les 1.700.000 hommes formant les forces terrestres des satellites du glacis européen (chiffre donné par le maréchal Joukov lui-même), la réduction était minime puisqu'elle ne portait que sur 180.000 hommes, c'est-à-dire un peu plus de 10 %, alors qu'elle était, pour

les forces d'Union soviétique, de l'ordre de 30 à 35 % des effectifs. Cette disparité était due au fait que la modernisation des armées des démocraties populaires se trouvait en retard par rapport aux progrès réalisés en U.R.S.S., ce retard correspondant à la durée d'un plan : cinq ans.

L'effectif complet des forces soviétiques (satellites compris) passait donc de 5.000.000 à 3 millions 500.000 hommes. Ce dernier chiffre est du reste discutable. Il est permis d'évaluer à 4.500.000 hommes le total des effectifs si l'on compte dans ce nombre les forces russes de l'intérieur, éléments particuliers dépendant du Ministère de l'Intérieur, les nombreuses formations de gardes, côtières et fluviales, ainsi que l'immense complexe, de formation récente, de défense anti-aérienne du territoire. Mais ces divers éléments, n'ayant pas la même valeur combattive que les éléments classiques de terre, d'air et de mer, peuvent ne leur être pas additionnés, encore que leur importance soit appelée à grandir dans l'éventualité d'un conflit futur.

300.000 hommes de moins

Le Soviet suprême, dans sa réunion du 21 décembre 1957, a pris la décision d'opérer une nouvelle réduction de 300.000 hommes, décision qui a été rendue officielle aux premiers jours de janvier 1958, alors que se réunissait à Paris le Conseil de l'O.T.A.N. et qu'étaient débattus par ailleurs plusieurs plans de désarmement. Naturellement, les commentaires soviétiques n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la contribution « unilatérale » de l'U.R.S.S. aux projets en cours et à la sauvegarde de la paix. Les puissances occidentales étaient invitées à procéder de même. Le geste soviétique intervenait comme toujours sous la forme d'un instrument extra-diplomatique de propagande et de pression sur l'opinion publique, au moment où les dirigeants des pays membres de l'O.T.A.N. étaient appelés à prendre des décisions graves.

Quelles forces russes concernait la mesure de réduction ? Moscou se gardait bien de le spécifier. Un seul détail était révélé : 41.000 soldats soviétiques stationnés en Allemagne de l'Est et 17.000 en Hongrie seraient, entre autres, atteints par la décision prise; on sait que les effectifs avaient été renforcés en Hongrie, au moment du soulèvement de 1956. L'évacuation d'une fraction d'entre eux allait être entreprise dès les premières semaines de 1958.

Mais, en additionnant 41.000 et 17.000, on reste bien loin du total de 300.000 hommes visés par la décision du 21 décembre 1957.

Il est probable que la mesure de réduction ne concerne que les forces terrestres. Les hommes libérés devaient être démobilisés et plusieurs unités dissoutes, annonçait-on à Moscou. En a-t-il vraiment été ainsi ? Le doute demeure, alors qu'on n'ignore rien des augmentations ou des réductions d'effectifs qui peuvent intervenir dans les armées d'Occident.

Tout ce qu'il est possible d'affirmer, c'est que le récent allègement ne porte que sur le dixième des forces terrestres d'Union soviétique. Aucune

grande unité ne semble avoir disparu. La décision de réduction est assurément le résultat de l'évolution en cours dans l'Armée rouge.

Contrairement à l'allègement réalisé en 1956, celui de décembre 1957 n'entraîne pas, pour l'instant, de diminution dans les forces propres des pays satellites qui restent sans doute insuffisamment modernisées pour pouvoir faire face à un éventuel conflit nucléaire avec des effectifs réduits.

Notons enfin que le budget militaire soviétique pour 1958 ne prévoit, sur un total de 97 milliards de roubles (somme qui représente plus de 15 % du budget général) qu'une diminution insignifiante : 400 millions de roubles. Il est donc évident qu'une augmentation certaine de la puissance de feu doit contrebalancer la diminution du personnel, l'ordre de grandeur du budget, presque inchangé, permettant à la production des armements de se maintenir à son rythme actuel.

La modernisation des armements

Lors des précédentes réductions quantitatives des formations soviétiques, il était apparu que celles-ci avaient atteint un premier stade de modernisation, surtout appréciable dans les éléments de l'Allemagne de l'Est. Les progrès portaient sur un développement accusé de la motorisation et de la mécanisation; les divisions blindées devenaient plus nombreuses et entièrement motorisées; les divisions d'infanterie se trouvaient dotées de formations blindées beaucoup plus importantes; de plus, l'artillerie et la D.C.A. des grandes unités étaient sérieusement renforcées et améliorées; enfin, les services se trouvaient aménagés en fonction des nouveaux besoins à couvrir. L'accroissement des grandes unités, notamment armées, de bombardement lourd, caractérisait entre autres l'évolution des forces aériennes. En définitive, le niveau de l'appareil militaire soviétique se rapprochait sensiblement de celui des puissances de l'Ouest, bien qu'il ne l'atteignit pas. Mais les forces soviétiques restaient très supérieures aux forces occidentales par le nombre de leurs divisions, d'infanterie en particulier.

De nouveaux progrès ont été réalisés depuis. Au cours de 1957, les engins modernes se sont multipliés en U.R.S.S., et particulièrement les fusées de petites tailles ou roquettes d'infanterie. La Place Rouge, à Moscou, a vu défiler des unités entières munies de ces engins qui peuvent être lancés à partir de plans inclinés disposés sur des camions. Ils ne présentent plus qu'une lointaine analogie avec les « orgues de Staline » de la dernière guerre.

L'Armée rouge possède trois modèles différents de ces engins; ils peuvent être groupés sur des camions, selon leur calibre, de la manière suivante :

- 16 engins (en deux rangées superposées) de 160 mm environ;
- 12 engins (en deux rangées superposées) de 240 mm;
- 4 engins (en une seule rangée) de calibre nettement supérieur. Les spécialistes en ont déduit qu'une charge atomique pourrait facilement s'y trouver placée. Dès maintenant, les divisions modernes sont dotées d'engins de 160 et de 240 mm. Ils se trouvent, en nombre variable, dans les régiments d'artillerie des divisions blindées ou mécaniques, à raison d'une batterie dans les divisions blindées et de deux groupes dans les divisions mécaniques.

Quant aux engins plus lourds, à possibilité atomique, ils ne semblent pas encore être par-

venus à l'échelon des divisions, étant sans doute réservés aux échelons supérieurs : cela signifie un certain retard par rapport aux divisions américaines dites « pentomiques ».

A l'occasion du quarantième anniversaire de la Révolution d'octobre, on a vu apparaître encore certains très récents modèles de fusées d'une catégorie supérieure aux roquettes citées plus haut. Ils seraient destinés surtout aux petites unités.

— L'un de ces modèles est placé sur un train à chenilles qui sert également de rampe de lancement; l'engin a environ dix mètres de long et sa tête mesure à elle seule près de deux mètres; elle présente, en regard du corps de l'engin, un renflement caractéristique susceptible, selon toute vraisemblance, de renfermer une charge atomique.

Cet appareil peut être considéré comme l'équivalent de l'« Honest John » américain, qui, avec une portée d'une trentaine de kilomètres, est au nombre des pièces d'artillerie dont sont dotées les divisions pentomiques.

— Un autre engin, analogue au « Nikè » (dans sa première version : l'« Ajax ») a aussi été présenté au défilé de la Place Rouge. Il s'agit manifestement d'une arme de D.C.A., de petite ou moyenne portée; son existence ne prouve évidemment pas que les Russes n'ont pas mis au point déjà une arme contre les fusées balistiques de grande portée.

— Enfin, l'Armée rouge a exhibé dans son défilé une énorme fusée longue d'une quinzaine de mètres; son diamètre atteint trois mètres. Il s'agit, semble-t-il, d'une version améliorée du V2 allemand qui pourrait être lancée à quelque mille kilomètres. Cet engin a les mêmes caractéristiques que le « Corporal » américain qui est destiné aux échelons tactiques supérieurs, donc mis à la disposition des seuls grands commandements situés au-dessus de la division. Mais l'engin russe paraît être d'une puissance et d'une portée supérieures.

D'une façon générale, il semble que les Soviétiques construisent leurs armes nouvelles en leur donnant un poids et un volume plus élevés que ceux des engins américains de même espèce, et cela, soit délibérément, soit en raison d'une technique de fabrication plus grossière.

Si le défilé de novembre 1957 a dévoilé les dernières réalisations soviétiques en matière d'armes tactiques, les engins stratégiques, en revanche n'ont pas eu les honneurs de la Place Rouge. Le secret absolu continue de les entourer. Et, si les Russes sont parvenus cette année à produire en série l'armement en fusées de leurs forces tactiques, c'est sans préjudice d'autres réalisations, toujours mystérieuses, dans le domaine des fusées stratégiques « intermédiaires » ou « intercontinentales ».

Le progrès est considérable. L'effort soviétique continue d'être orienté vers la modernisation des forces, particulièrement sur le plan tactique; les formations compteront des effectifs allégés tout en desservant des armes d'une puissance de feu plus grande.

L'armée la plus nombreuse du monde

La dernière réduction des forces terrestres soviétiques, sans compter les forces des pays satellites, maintient cependant l'armée du bloc oriental, avec ses quelque deux millions d'hommes au moins, au premier rang, et de loin.

Si tous les communiqués soviétiques correspondaient à la stricte vérité, ce sont des réduc-

(Suite au verso, bas de page.)

Les Soviets suprêmes de l'U. R. S. S. et des Républiques fédérées

THÉORIQUEMENT, le Soviet suprême de l'U.R.S.S., dont on vient de renouveler la composition pour la cinquième fois (1) est l'« organe supérieur du pouvoir d'Etat de l'U.R.S.S. » et il exerce « tous les droits attribués à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, conformément à l'article 14 de la Constitution, et qui ne sont pas du ressort des organes de l'U.R.S.S. relevant du Soviet suprême de l'U.R.S.S. : le Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. et les Ministères de l'U.R.S.S. ».

En réalité, c'est le Parti communiste, son Comité central et son Presidium qui disposent de la totalité du pouvoir — le Soviet suprême n'étant guère autre chose qu'une chambre d'enregistrement qui n'a même pas la possibilité de refuser d'enregistrer.

Conformément à la Constitution, le Soviet suprême se réunit deux fois par an en sessions ordinaires (2). La tâche des députés se limite, en général, à approuver les plans de l'économie nationale et à voter le budget de l'Union.

C'est également au Soviet suprême de l'U.R.S.S. qu'il appartient — au moins en droit, car en fait, il ne peut que suivre les directives du Parti — d'élire le Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., de procéder à la constitution du gouvernement de l'U.R.S.S., de former le Conseil des ministres, d'élire la Cour suprême de l'U.R.S.S. et enfin de nommer le Procureur général. Tous ces organes sont responsables — mais en théorie seulement — devant le Soviet suprême de l'U.R.S.S. et doivent lui rendre compte de leur activité.

Le Soviet suprême de l'U.R.S.S. se compose de deux Chambres qui ouvrent et clôturent leurs sessions simultanément : le *Soviet de l'Union* (*Soviet Soyuza*) et le *Soviet des Nationalités* (*Soviet Natsionalnoï*). La première représente les intérêts communs de tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité, la seconde les intérêts des diverses nationalités de l'U.R.S.S.

Le Soviet de l'Union est élu par les citoyens de l'U.R.S.S. dans les circonscriptions électorales,

(SUITE DE LA PAGE 13)

tions successives atteignant au total 40 à 45 % des effectifs initiaux qui auraient réduit à deux millions le nombre des hommes en armes derrière le rideau de fer. Ces réductions commencent, comme on le sait, à la fin de 1955, et rien ne prouve qu'elles soient terminées aujourd'hui. Elles ont coïncidé avec la mise en œuvre d'un nouveau plan quinquennal.

Au point de vue strictement militaire, ces réductions, si elles ont correspondu vraiment à une diminution du nombre des grandes unités (ce qui n'est pas démontré), n'ont modifié en rien l'articulation des commandements supérieurs.

Le commandement suprême soviétique reste fort de la supériorité numérique des armées d'U.R.S.S. et des satellites, ce qui ne l'empêche pas d'améliorer ces forces par une incessante modernisation.

J. PERGENT.

à raison de 1 député par 300.000 habitants, alors que le Soviet des Nationalités est élu par les citoyens de l'U.R.S.S. dans les républiques fédérées et autonomes, les régions autonomes et arrondissements nationaux, à raison de 25 députés par république fédérée, 11 députés par république autonome, 5 députés par région autonome et 1 député par arrondissement national (3).

Les élections se font au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.

Pendant la durée de leur mandat (quatre ans) les députés continuent à exercer leur profession habituelle.

Les deux Chambres, égales en droits, détiennent le pouvoir législatif de l'U.R.S.S., l'autorité exécutive et administrative étant confiée au Conseil des ministres, nommé avec l'approbation des deux Chambres réunies (4).

Une loi est considérée comme définitive lorsqu'elle a été adoptée à la simple majorité des voix par chacune des deux Chambres. Les lois sont promulguées dans les langues des républiques fédérées. Elles portent les signatures du président et du secrétaire du Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.

Chacune des deux Chambres possède des commissions permanentes, mais chacune peut instituer, si elle le juge nécessaire, des commissions d'enquête et de contrôle en toute matière.

Les deux Chambres élisent chacune leur président, ainsi que quatre vice-présidents.

Le Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. est élu au cours d'une séance commune des deux Chambres. Il est composé d'un président du Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., de seize vice-présidents, d'un secrétaire du Presidium et de quinze membres du Presidium.

Le presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., présidence collégiale de l'Etat soviétique, travaille en permanence.

Les fonctions du Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., définies dans l'article 49 de la Constitution, sont multiples, variées et touchent plusieurs domaines. On peut les résumer ainsi :

a) sur le plan d'organisation : convoquer les sessions du Soviet suprême, dissoudre le Soviet

(1) Les élections précédentes remontent aux dates suivantes : 12 décembre 1937, 10 février 1946, 12 mars 1951 et enfin 14 mars 1954.

(2) Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., à son initiative, ou à la demande d'une des républiques fédérées.

(3) En 1954, aux dernières élections au Soviet suprême il y avait 700 circonscriptions électorales, alors que cette année on en compte 731. La *Pravda* du 5 janvier commentait ainsi ce fait : « Cela est compréhensible : la population de notre pays s'accroît rapidement et d'une façon continue; de nouvelles villes et des cités ouvrières s'élèvent là où s'étendaient encore quatre ans auparavant des steppes sans bornes, des centaines de milliers d'hommes travaillent à défricher les terres vierges ».

Il en est de même en ce qui concerne les circonscriptions électorales du Soviet des Nationalités. En 1954, il y en avait 631, actuellement elles sont au nombre de 633.

(4) Le Conseil des ministres est responsable devant le Soviet suprême et son Presidium. Aussi, les membres du Soviet suprême ont le droit d'interpeller les ministres oralement ou par écrit. Ceux-ci doivent répondre dans un délai de trois jours devant la Chambre intéressée. Mais les comptes rendus sténographiques des séances du Soviet suprême de l'U.R.S.S. ne donnent aucune indication sur l'application de ce droit.

suprême en cas de désaccord inconciliable entre les deux Chambres et fixer de nouvelles élections, procéder aux consultations populaires, etc.

b) dans les domaines des relations internationales et de la défense : désigner et rappeler les représentants plénipotentiaires de l'U.R.S.S. à l'étranger, recevoir les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers, ratifier et dénoncer les traités internationaux, dans l'intervalle des sessions du Soviet suprême déclarer l'état de guerre, ordonner la mobilisation générale ou partielle, proclamer la loi martiale, nommer et relever le haut commandement des forces armées de l'U.R.S.S.

c) dans le domaine du contrôle des organes exécutifs et administratifs du pouvoir d'Etat : contrôler le gouvernement, annuler les arrêtés et les dispositions du Conseil des ministres des républiques fédérées, au cas où ils ne sont pas conformes à la loi, dans l'intervalle des sessions du Soviet suprême, relever de leurs fonctions et nommer tels ministres de l'U.R.S.S. sur la proposition du président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., sous réserve de l'approbation du Soviet suprême de l'U.R.S.S., etc.

d) Le Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. remplit toute une série d'autres fonctions : il institue les ordres et médailles de l'U.R.S.S., établit et attribue les titres honorifiques de l'U.R.S.S., décerne les grades militaires et autres titres spéciaux, exerce le droit de grâce, peut accorder ou ôter la qualité de citoyen de l'U.R.S.S., etc.

Le Presidium possède enfin le droit de rendre des décrets (« oukaz ») et d'interpréter les lois de l'U.R.S.S. en vigueur.

Pour terminer ce tour d'horizon sur le Soviet suprême de l'U.R.S.S., signalons encore que depuis 1955 ses membres prennent une part de plus en plus active aux travaux de l'Union interparlementaire.

Les Soviets suprêmes des Républiques fédérées

Chacune des quinze républiques fédérées possède son propre organe supérieur du pouvoir d'Etat — le Soviet suprême de la république.

Les Soviets suprêmes des républiques se composent d'une seule Chambre. « Cela est déterminé par le fait que les intérêts particuliers de toutes les nationalités sont représentés au Soviet des Nationalités » — précise à ce sujet la Grande Encyclopédie Soviétique (vol. 7, p. 536.)

Le nombre de députés pouvant être élu est fonction de l'importance de la population. Il est fixé par la Constitution de chaque république.

Voici, ci-contre, un tableau des normes qui ont été établies (voir tableau deuxième colonne).

Les fonctions des Soviets suprêmes des républiques se trouvent définies dans l'article 60 de la Constitution de l'U.R.S.S. Leur tâche principale consiste à approuver, lors des deux sessions ordinaires annuelles, le plan de l'économie nationale et le budget de la république.

D'autre part, il leur appartient d'adopter la Constitution de la république et d'y apporter des modifications conformément à l'article 16 de la Constitution de l'U.R.S.S. Les Soviets suprêmes des quatre républiques : R.S.F.S.R., Ouzbékistan, Géorgie et Azerbaïdjan, approuvent également les Constitutions des républiques autonomes qui en font partie et déterminent les frontières de leur territoire.

Ils exercent enfin le droit d'amnistie et de

Nom de la république	1 député est élu sur	Article de la Constitution de la répub. féd.
R.S.F.S.R.	150.000	25
Ukraine	100.000	21
Biélorussie	20.000	21
Ouzbékistan	15.000	23
Kazakhstan	17.000	23
Géorgie	10.000	28
Azerbaïdjan	10.000	25
Lithuanie	15.000	21
Moldavie	10.000	21
Lettonie	10.000	21
Kirghizie	5.000	23
Tadjikistan	5.000	21
Arménie	5.000	21
Turkmenistan	5.000	23
Estonie	10.000	21

grâce envers les citoyens condamnés par les organes de la république.

Dans la Constitution de chacune des quinze républiques un article stipule l'établissement de la représentation des républiques fédérées dans les relations internationales. Toutefois, seules l'Ukraine et la Biélorussie possèdent leurs représentations diplomatiques à l'O.N.U.

De même, l'article concernant les formations militaires des républiques appartient au domaine de la pure fiction. Bien qu'il soit dit dans l'article 18 b de la Constitution de l'U.R.S.S. que « chaque république fédérée a ses formations militaires », en réalité, aucune république ne possède les siennes propres.

Les Soviets suprêmes des républiques — unique organe législatif de la république — ont également pour tâche de veiller à ce qu'il n'y ait pas de divergences entre la loi des républiques et la loi fédérale. En cas de désaccord, c'est la loi fédérale qui joue.

Pour diriger ses séances, le Soviet suprême de chaque république élit un président et plusieurs vice-présidents, le nombre de ces derniers variant suivant la république.

La R.S.F.S.R. en désigne huit, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lithuanie et la Moldavie quatre, le Kazakhstan trois, enfin neuf autres républiques (l'Ouzbékistan, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Lettonie, la Kirghizie, le Tadjikistan, l'Arménie, le Turkmenistan et l'Estonie) n'ont chacune que deux vice-présidents.

Le Soviet suprême de chaque république élit enfin son Presidium (les membres sont choisis parmi les députés), lequel se compose d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire, de membres du Presidium.

Le nombre de vice-présidents et de membres est variable selon les républiques.

La R.S.F.S.R. a 12 vice-présidents et 13 membres;

L'Ukraine a 2 vice-présidents et 15 membres;

La Biélorussie à 2 vice-présidents et 15 membres;

L'Ouzbékistan a 3 vice-présidents et 13 membres;

Le Kazakhstan a 3 vice-présidents et 15 membres;

La Géorgie a 2 vice-présidents et 13 membres;
L'Azerbaïdjan a 2 vice-présidents et 9 membres;
La Lithuanie a 2 vice-présidents et 11 membres;
La Moldavie a 2 vice-présidents et 13 membres;
La Lettonie a 2 vice-présidents et 7 membres;
La Kirghizie a 2 vice-présidents et 11 mem-
bres;

Le Tadjikistan a 2 vice-présidents et 11 mem-
bres;

L'Arménie a 2 vice-présidents et 9 membres;

Le Turkmenistan a 2 vice-présidents et 11
membres;

L'Estonie a 2 vice-présidents et 7 membres.

« Les pouvoirs du Presidium du Soviet su-
prême des républiques sont — comme le stipule
l'article 61 de la Constitution de l'U.R.S.S. —
déterminés par la Constitution de chaque répu-
blique fédérée. » Mais à les examiner toutes, on
constate qu'elles sont copiées l'une sur l'autre,
sans modification importante.

Rappelons enfin que les Soviets suprêmes des
républiques procèdent à la constitution du gou-
vernement de chaque république : le Conseil des
ministres, organe exécutif et administratif de la
république.

La composition du Conseil des ministres est
la suivante :

- le Président;
- les Premiers Vice-Présidents;
- les Vice-Présidents;
- les Ministres de la République;
- le Président de la Commission du Plan
d'Etat;
- le Président du Comité d'Etat pour les tra-
vaux de construction et d'architecture;
- le Président du Comité de la Sécurité
d'Etat (K.G.B.).

Le Conseil des ministres est responsable, en
principe, devant le Soviet suprême de la Répu-
blique et doit lui rendre compte de son activité.
Mais, dans l'intervalle des sessions, il est res-
ponsable devant le Presidium du Soviet suprême de
la République.

Le Soviet suprême de l'U.R.S.S.

Le Soviet suprême de l'U.R.S.S. a été élu le
14 mars 1954.

Nombre de députés : 1.347 (représentants d'une
cinquantaine de nationalités), dont : ouvriers :
318; kolkhoziens : 220; représentants de l'intel-
ligentsia, militants du P.C. et soldats de l'Armée
soviétique : 809.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 1.050
(femmes : 348 et hommes : 702).

LE SOVIET DE L'UNION (Soviet Soyuza) :
nombre de députés : 708.

Commissions permanentes : des mandats; bud-
gétaire; des affaires étrangères; des projets de
lois.

Président du Soviet de l'Union : P.P. Lobanov.

Vice-Présidents : A.A. Lebedev; V.P. Mjava-
nadzé; M^{me} Z.S. Omarova.

LE SOVIET DES NATIONALITES (Soviet Na-
tionalnostei) : nombre de députés : 639.

Commissions permanentes : des mandats; bud-
gétaire; des affaires étrangères; des projets de
lois; économique (depuis février 1957).

Président du Soviet des Nationalités : V.T.
Latzis.

Vice-Présidents : N.E. Avkhimovitch; P.T. Ko-
marov; M^{me} M.M. Soultanova; P.H. Tytchyna.

*PRESIDIUM DU SOVIET SUPREME DE
L'U.R.S.S.* :

Président : K.E. Vorochilov.

Vice-Présidents : M.P. Tarassov (R.S.F.S.R.);
D.S. Korotchenko (Ukraine); V.I. Kozlov (Biélor-
ussie); Ch.R. Rachidov (Ouzbekistan); N.D. Oun-
dasynov (Kazakhstan); M.D. Tchoubinidzé (Géor-
gie); M.A. Ibrahimov (Azerbaïdjan); Yu.I. Paletz-
kis (Lithuanie); I.S. Koditsa (Moldavie); K.M.
Ozolins (Lettonie); T. Koulatov (Kirghizie);
N. Dodkhoudaev (Tadjikistan); Ch.M. Aroucha-
nian (Arménie); A. Saryev (Turkmenistan); A.M.
Jakobson (Estonie); O.V. Kuusinen.

Secrétaire du Presidium : M.P. Gueorgadzé
(depuis le 12 février 1957, en remplacement de
N.M. Pegov).

MEMBRES DU PRESIDIUM : A.A. Andreev
(R.S.F.S.R.); M^{me} T.I. Arkhipova (R.S.F.S.R.);
M^{me} V.S. Balakina (R.S.F.S.R.); M^{me} V.R. Boianova
(R.S.S.A. des Bouriates-Mongols); S.M. Boudionny
(Ukraine); N.M. Chvernik (R.S.F.S.R.); A.D. Da-
niyalov (R.S.S.A. de Daghestan); I.V. Kapitonov
(R.S.F.S.R.); N.S. Khrouchtchev (R.S.F.S.R.);
O.I. Kyrytchenko (Ukraine); F.R. Kozlov (R.S.F.
S.R.); Z.I. Mouratov (R.S.S. de Tatarie); Z.N. Nou-
riyev (R.S.S. de Bachkirie); M^{me} A.M. Pankratova
(décédée) (Biélorussie); P.K. Ponomarenko (Ka-
zakhstan).

*PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
DE L'U.R.S.S.* : N.A. Boulganine (nommé le 8 fé-
vrier 1955).

V. HAWRYLUK.

LES SOVIETS SUPRÊMES DES RÉPUBLIQUES FÉDÉRÉES

ARMÉNIE

Le Soviet suprême de l'Arménie a été élu le
6 mars 1955.

Nombre de députés : 300 (représentants de six
nationalités), dont : ouvriers : 40; kolkhoziens :
67; représentants de l'intelligentsia et militants
du P.C. : 193.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 209;
sans parti : 91.

Femmes : 91; hommes : 209.

Commissions permanentes : des mandats; bud-
gétaire; des affaires étrangères; de l'industrie
et des transports; de l'agriculture; de la culture
et de l'éducation; de la santé publique et de la
sécurité sociale; du commerce.

Président du Soviet suprême : S.M. Saakian.

Presidium du Soviet suprême, président : Ch.M.
Arouchanian.

Conseil des ministres, président : A.E. Kotchy-
nian.

AZERBAÏDJAN

Le Soviet suprême de l'Azerbaïdjan a été élu
le 6 mars 1955.

Nombre de députés : 310 (représentants de
onze nationalités), dont ouvriers : 40; kolkho-
ziens : 41; représentants de l'intelligentsia et
militants du P.C. : 219.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 228;
sans parti : 82.

Femmes : 93; hommes : 217.

Commissions permanentes : des mandats; des projets de lois; budgétaire; de l'industrie; de l'agriculture; de la culture et de l'éducation; de la santé publique; de la sécurité sociale; de la construction et de l'urbanisme.

Président du Soviet suprême : Baïramov Abdoulla Salim Ogly.

Présidium du Soviet suprême, président : Ibrahimov Ajdar Mirza Ogly.

Conseil des ministres, président : S.G. Ragimov.

BIELORUSSIE

Le Soviet suprême de la Biélorussie a été élu le 27 février 1955.

Nombre de députés : 396 (représentants de douze nationalités), dont : ouvriers : 103; kolkhoziens : 105; représentants de l'intelligentsia : 188.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 300; sans parti : 96.

Femmes : 129; hommes : 267.

Commissions permanentes : des mandats; des projets de lois; budgétaire; des affaires étrangères; de l'instruction publique et de l'éducation; de la santé publique et de la sécurité sociale.

Président du Soviet suprême : T.S. Gorbounov.

Présidium du Soviet suprême, président : V.I. Kozlov.

Conseil des ministres, président : N.E. Avkhimovitch.

ESTONIE

Le Soviet suprême de l'Estonie a été élu le 27 février 1955.

Nombre de députés : 125 (représentants de quatre nationalités), dont : ouvriers : 15; kolkhoziens : 31; représentants de l'intelligentsia et militants du P.C. : 79.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 89; sans parti : 36.

Femmes : 38; hommes : 87.

Présidium du Soviet suprême, président : A.M. Jakobson.

Conseil des ministres, président : A.A. Murisep.

GEORGIE

Le Soviet suprême de la Géorgie a été élu le 27 février 1957.

Nombre de députés : 355 (représentants de sept nationalités), dont : ouvriers : 32; kolkhoziens : 76; représentants de l'intelligentsia et militants du P.C. : 247.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 280; sans parti : 75.

Femmes : 101; hommes : 254.

Commissions permanentes : des mandats; des projets de lois; budgétaire; des affaires étrangères.

Président du Soviet suprême : V.D. Koupradzé.

Présidium du Soviet suprême, président : M.D. Tchoubinidzé.

Conseil des ministres, président : G.D. Djavakhichvili.

KAZAKHSTAN

Le Soviet suprême du Kazakhstan a été élu le 6 mars 1955.

Nombre de députés : 425 (représentants de douze nationalités), dont : ouvriers : 114; kolkhoziens : 165; représentants de l'intelligentsia : 146.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 316; sans parti : 109.

Femmes : 131; hommes : 294.

Président du Soviet suprême : Ch. Karsybaev.
Présidium du Soviet suprême, président : J.A. Tacheniev.

Conseil des ministres, président : D.A. Kounaev.

KIRGHIZIE

Le Soviet suprême de la Kirghizie a été élu le 6 mars 1955.

Nombre de députés : 329 (représentants de treize nationalités), dont : ouvriers : 51; kolkhoziens : 112; représentants de l'intelligentsia et militants du P.C. : 166.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 224; sans parti : 105.

Femmes : 113; hommes : 216.

Président du Soviet suprême : K. Karakeev.

Présidium du Soviet suprême, président : T. Koulatov.

Conseil des ministres, président : A. Souyerkoulov.

LITHUANIE

Le Soviet suprême de la Lithuanie a été élu le 27 février 1955.

Nombre de députés : 209, dont : ouvriers : 47; kolkhoziens : 35; représentants de l'intelligentsia : 127.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 156; sans parti : 53.

Femmes : 62; hommes : 147.

Présidium du Soviet suprême, président : Yu.I. Paletzkis.

Conseil des ministres, président : M. Yu. Choumanskas.

LETTONIE

Le Soviet suprême de la Lettonie a été élu le 27 février 1955.

Nombre de députés : 200, dont : ouvriers : 62; kolkhoziens : 29; représentants de l'intelligentsia et militants du P.C. : 109.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 153; sans parti : 47.

Femmes : 68; hommes : 132.

Président du Soviet suprême : Ya.F. Vanag.

Présidium du Soviet suprême, président : K.M. Ozolins.

Conseil des ministres, président : V.T. Latzis.

MOLDAVIE

Le Soviet suprême de la Moldavie a été élu le 27 février 1955.

Nombre de députés : 276, dont : ouvriers : 45; kolkhoziens : 103; représentants de l'intelligentsia et militants du P.C. : 128.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 182; sans parti : 94.

Femmes : 100; hommes : 176.

Président du Soviet suprême : S.T. Kojoukhar.

Présidium du Soviet suprême, président : I.S. Koditsa.

Conseil des ministres, président : G.Ya. Roud.

OUZBEKISTAN

Le Soviet suprême de l'Ouzbekistan a été élu le 27 février 1955.

Nombre de députés : 424 (représentants de 15 nationalités), dont : ouvriers : 41; kolkhoziens : 104; représentants de l'intelligentsia et militants du P.C. : 279.

(Suite au verso, bas de page.)

L'enseignement de l'histoire et de la géographie en Union soviétique

L n'est guère de pays où l'enseignement de l'histoire, à l'école primaire surtout, ne revête un caractère dogmatique et ne soit utilisé à des fins d'édification civique qui, naguère encore, étaient en France, patriotiques, voire nationalistes, en même temps que républicaines. Pourrait-il en être autrement ? Les historiens se plaignent à juste titre des déformations qu'on fait subir aux faits, et, plus encore peut-être, de celles dont pâtit l'esprit même de la science historique, laquelle ne se conçoit plus, depuis un siècle, sans une grande prudence dans les jugements, peu de hâte à conclure, beaucoup de réserve dans les affirmations, et la décision de remettre en cause chaque fois que cela s'impose des interprétations jusqu'alors incontestées. Qui aime pour elle-même la science de l'histoire ne peut manquer de souffrir en voyant cette discipline propre entre toutes à former l'esprit critique servir à l'enseignement des articles de foi d'une espèce de religion civile à la manière de Rousseau. Et, comme il ne saurait être question d'entraîner des intelligences trop frêles encore dans les chemins difficiles de la critique historique, on voit périodiquement de bons esprits suggérer de ne commencer l'étude de

l'histoire qu'une fois atteinte une certaine maturité intellectuelle.

Mais comment se résigner à priver les enfants des leçons qui peuvent le mieux cultiver en eux le sentiment de leur appartenance à un groupe social qui les dépasse et envers qui ils ont des devoirs, — alors que l'indifférence civique et le sentiment de solitude sociale, ces deux aspects complémentaires d'un individualisme outré, sont assurément les maux les plus graves qui affligent et menacent presque de mort nos sociétés occidentales ?

C'est au sens de la mesure que les meilleurs de nos maîtres demandent la solution de cette contradiction, obéissant au double souci de développer le sens national dans le cœur des enfants, et de les préserver pourtant aussi bien d'un dogmatisme stérilisant que du scepticisme déprimant ou de la révolte destructive auxquels ils risqueraient d'être conduits en abordant pour la première fois la science historique véritable, si les leçons apprises durant leurs jeunes années leur apparaissaient soudain, pour reprendre une expression fort répandue au lendemain de l'autre guerre, comme du « bourrage de crâne ».

Membres du P.C. et candidats au Parti : 333; sans parti : 91.

Femmes : 129; hommes : 295.

Président du Soviet suprême : A. Kh. Khamimov.

Présidium du Soviet suprême, président : Ch. R. Rachidov.

Conseil des ministres, président : S.K. Kamalov.

R.S.F.S.R.

Le Soviet suprême de la R.S.F.S.R. a été élu le 27 février 1955.

Nombre de députés : 796 (représentants de 26 nationalités), dont ouvriers : 163; kolkhoziens : 110; représentants de l'intelligentsia, militants du P.C. et soldats de l'Armée soviétique : 523.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 559; sans parti : 237.

Femmes : 269; hommes : 527.

Présidium du Soviet suprême, président : M.P. Tarassov.

Conseil des ministres, président : M.A. Yasnov.

TADJIKISTAN

Le Soviet suprême du Tadjikistan a été élu le 27 février 1957.

Nombre de députés : 300 (représentants de 21 nationalités) dont ouvriers : 21; kolkhoziens : 74; représentants de l'intelligentsia : 205.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 224; sans parti : 76.

Femmes : 99; hommes : 201.

Commissions permanentes : des mandats; des projets de lois; budgétaire; des affaires étrangères.

Président du Soviet suprême : A. Khasanov.

Présidium du Soviet suprême, président : M. Rakhmatov.

Conseil des ministres, président : N. Dodkhoudaev.

TURKMENISTAN

Le Soviet suprême de la Turkménie a été élu le 27 février 1955.

Nombre de députés : 258, dont ouvriers : 24; kolkhoziens : 65; représentants de l'intelligentsia et militants du P.C. : 169.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 191; sans parti : 67.

Femmes : 84; hommes : 174.

Président du Soviet suprême : T. Ataev.

Présidium du Soviet suprême, président : A. Saryev.

Conseil des ministres, président : B. Ovezov.

UKRAINE

Le Soviet suprême de l'Ukraine a été élu le 27 février 1955.

Nombre de députés : 435 (représentants de 8 nationalités), dont ouvriers : 144; kolkhoziens : 78; représentants de l'intelligentsia et militants du P.C. : 213.

Membres du P.C. et candidats au Parti : 323; sans parti : 112.

Femmes : 150; hommes : 285.

Président du Soviet suprême : P.H. Tytchyna.

Présidium du Soviet suprême, président : D.S. Korotchenko.

Conseil des ministres, président : N.T. Kaltchenko.

ERRATUM

M. Luis ARAQUISTAIN, ancien ambassadeur de la République espagnole à Paris, nous écrit, à la suite de notre article sur « La pénétration communiste au Mexique » (n° 187, 16-31 janvier 1958), qu'il n'a jamais fait partie, à Madrid, de l'« Editorial communiste Cemit ».

Nous lui en donnons volontiers acte. L'erreur est imputable à une regrettable confusion de notre collaborateur.

Les communistes ont toujours été parmi les plus bruyants de ceux qui dénonçaient l'utilisation de l'enseignement de l'histoire à des fins civiques, et, par passion d'abord, par système ensuite, par ignorance enfin, ils exagéraient assurément cet usage de l'histoire et lui trouvaient les raisons les plus viles. Mais, par un de ces renversements dont la révolution communiste a fourni mille exemples, — comme pour justifier l'amère ironie d'Anatole France en sa *Révolte des Anges* — c'est en Union soviétique et dans les démocraties populaires de Prague à Pékin, que sévit sous la forme la plus odieuse, la plus systématique, la plus ahurissante aussi l'exploitation de l'histoire à des fins politiques, son utilisation pour le « dressage des esprits ». Cela était vrai sous Staline, et connu de tout le monde. Cela demeure vrai dans la plus large mesure sous Khrouchtchev, en dépit d'atténuations apportées dans ce domaine aussi aux exagérations démentielles de la période stalinienne.

Les deux articles dont nous donnons ci-dessous la traduction sont empruntés à l'*Outchitelskaïa Gazeta*, le journal des instituteurs. Ils sont conçus sous des formes différentes : l'un est le commentaire d'une instruction officielle sur l'enseignement de l'histoire moderne dans les écoles. L'autre se présente sous une forme plus littéraire, comme

la description d'une leçon de géographie. Mais cette description a, elle aussi, un caractère didactique ; elle contient des directives précises. Elle indique aux maîtres comment ils doivent enseigner la géographie.

Assurément, ces deux articles « embellissent » la réalité, si l'on peut dire : ils offrent de l'enseignement de l'histoire et de la géographie une image « parfaite » selon la norme soviétique. Il est vraisemblable que, faute de temps ou faute de conviction, beaucoup de maîtres soviétiques n'apportent pas une grande ardeur à développer les mots d'ordre politiques dont les instructions officielles font le prolongement obligatoire de leçons aussi anodines que « *L'eau sur la terre* ». Mais un grand nombre d'entre eux n'y procéderait-il que de façon purement mécanique, on ne saurait attacher trop d'importance à l'effet que peu avoir sur de jeunes esprits une déformation systématique de la réalité soviétique, toujours embellie, et de la réalité extra-soviétique, dessinée sous les traits les plus noirs. Quand des générations entières ont été élevées dans l'orgueil sans frein des réalisations communistes, dans la haine également effrénée du « capitalisme », peut-on espérer qu'elles retrouvent dans un avenir utile, à moins d'imprévisibles bouleversements, une idée plus exacte des réalités ?

L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE MODERNE ET SES PROBLÈMES

« A partir du second semestre, un cours d'histoire moderne sera introduit dans les écoles. Ce cours embrassera les événements de l'histoire moderne des quarante dernières années où le capitalisme a cessé d'être l'unique système universel et où est né et s'est affermi le nouveau système socialiste mondial.

« *Par l'abondance des événements de la plus grande importance historique, par les changements socio-économiques radicaux qui se sont produits dans la vie de beaucoup de peuples, les quarante années écoulées n'ont pas d'équivalent dans l'histoire mondiale* », a dit N. Khrouchtchev dans son rapport sur « *Quarante ans de la grande révolution socialiste d'octobre* ». Révéler le contenu de ces processus historiques mondiaux, montrer l'histoire du monde capitaliste au stade de la crise générale du système capitaliste, déployer le tableau de la formation et de la croissance du système socialiste mondial, telle est la tâche de l'enseignant qui aborde le cours d'histoire moderne en 10^e classe.

« (...) La déclaration adoptée par la Conférence des représentants des partis communistes et ouvriers des pays socialistes a généralisé la grande expérience des partis communistes et ouvriers des pays du camp socialiste. Elle contient un vaste tableau des changements radicaux qui se sont produits dans la répartition des forces dans l'arène mondiale. Comme le souligne la déclaration, le contenu essentiel de notre époque est le passage du capitalisme au socialisme amorcé par la grande révolution socialiste d'octobre en Russie. Le manifeste de la paix appelle les peuples de tous les pays à unir leurs efforts dans la lutte contre la menace d'une nouvelle guerre.

« (...) En complément au cours d'histoire de l'U.R.S.S. (période soviétique), l'histoire moderne donne la possibilité de montrer d'une façon beaucoup plus complète l'importance historique mondiale de la grande révolution socialiste d'octobre, en particulier son influence sur le développement du mouvement révolutionnaire mondial. Sur l'arrière-fond de l'histoire mondiale des quarante dernières années, on voit plus clairement le rôle de l'U.R.S.S. comme rempart de la paix et de la démocratie dans le monde entier, la lutte de notre pays pour le maintien

de la paix, le développement de relations d'égalité avec tous les États, l'aspiration à établir l'amitié et la collaboration entre les peuples. Les jeunes y trouveront des matériaux convaincants pour comprendre encore plus profondément les grands avantages du système socialiste. Les élèves étudieront l'histoire de la formation et du renforcement du système socialiste à la tête duquel se trouve l'Union soviétique, apprendront la nature du système démocratique populaire, comprendront l'originalité des formes de passage au socialisme de différents pays.

« L'enseignement de l'histoire moderne permettra aux élèves de dixième de mieux comprendre les résolutions du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. sur les questions du développement international contemporain. L'idée de la possibilité et de la nécessité de la coexistence pacifique de deux systèmes, d'États ayant des ordres sociaux différents est marquée au trait rouge dans tout le cours. La matière concrète du cours aidera à montrer la lutte inlassable du Parti communiste de l'Union soviétique et du gouvernement soviétique pour la réalisation de ce principe léniniste de la politique étrangère.

« Une partie spéciale du cours montrera aux élèves la décomposition du système colonialiste de l'impérialisme et la formation de nouveaux États indépendants qui se sont libérés des chaînes du colonialisme. On doit également montrer aux élèves la possibilité de conjurer les guerres à l'époque contemporaine sur la riche matière du mouvement des partisans de la paix. La connaissance des formes de la lutte de classes dans les pays du capital, du rapport des forces dans le camp du capitalisme, de l'activité des partis communistes et ouvriers dans ces pays facilitera aux élèves qui terminent leurs études la compréhension de la thèse du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. sur la possibilité du passage pacifique du capitalisme au socialisme.

« (...) Pendant l'année scolaire en cours, on se propose d'étudier sept thèmes d'histoire moderne. Quel doit en être à peu près le contenu ?

« Les trois premières heures seront consacrées au thème « *La victoire de la grande révolution socialiste d'octobre, début d'une nouvelle ère historique* ». En l'étudiant, il convient de tenir compte du fait qu'une partie de la matière est

déjà connue des élèves par le cours d'histoire de l'U.R.S.S. de la dixième classe ainsi que par le cours d'histoire moderne de la neuvième. C'est pourquoi il convient de montrer d'une manière plus complète et plus approfondie l'importance historique mondiale de la grande révolution socialiste d'octobre en introduisant la notion de la crise générale du capitalisme et de la nature de sa première étape.

« En parlant de la division du monde en deux systèmes, il faut expliquer aux élèves le principe léniniste de coexistence pacifique. Puis, il est nécessaire d'étudier l'organisation du monde d'après guerre, la modification de sa carte politique après les résolutions de la conférence de la paix de Paris en 1919, la fondation de la Société des Nations.

« On doit montrer ensuite l'influence de la révolution d'octobre sur l'essor du mouvement révolutionnaire dans les pays capitalistes et la croissance du mouvement de libération nationale dans les colonies et les pays dépendants ainsi que donner des informations sur la naissance des partis communistes dans les pays capitalistes et la création de la III^e Internationale communiste.

« *Les traits fondamentaux du développement économique et politique des pays étrangers en 1924-1939* », tel est le contenu du second thème. Au début de son étude, il faut donner aux élèves une idée des processus économiques qui se sont déroulés dans le monde capitaliste entre les deux guerres en expliquant la nature de la stabilisation du capitalisme, son caractère provisoire, partiel et instable. Cela préparera les élèves qui connaissent la nature des crises économiques par le cours d'histoire moderne de la neuvième classe à comprendre les particularités de la crise économique mondiale de 1929-1932 et à connaître ses manifestations concrètes, surtout par les matériaux des Etats-Unis.

« En étudiant ce thème, il faut se borner à passer en revue les événements dans les principaux pays capitalistes, tels que par exemple la grève générale en Angleterre en 1926, les particularités de la politique du gouvernement F. Roosevelt, etc. Il convient de donner une analyse des causes de l'arrivée au pouvoir des fascistes en Allemagne et fixer dans la conscience des élèves la caractéristique du fascisme comme dictature des milieux les plus réactionnaires du capital monopoliste. Au nombre des questions étudiées doivent entrer le Front populaire en France, la lutte de l'Espagne républicaine contre le fascisme. Il est nécessaire d'étudier à part et d'une façon aussi détaillée que possible l'essor de la lutte pour la libération nationale en Chine (première et deuxième guerres civiles révolutionnaires).

« (...) Le troisième thème — *La deuxième guerre mondiale* — sera étudié en tenant compte des connaissances acquises par les élèves par l'étude de ce thème dans le cours d'histoire de l'U.R.S.S. Ici, il est nécessaire de s'arrêter plus en détail sur les causes et le caractère de la deuxième guerre mondiale, de souligner le fait que les contradictions à l'intérieur du camp impérialiste se sont révélées plus fortes que les contradictions entre les systèmes socialiste et capitaliste. Il convient de consacrer une attention particulière dans ce thème au déroulement des opérations militaires en Europe occidentale, en Afrique, dans le Pacifique, de mettre en lumière la formation et la consolidation au cours de la guerre de la coalition antihitlérienne, tout en soulignant le retard apporté à l'ouverture du deuxième front à l'Ouest ainsi que la différence

radicale entre les buts de guerre et les plans d'organisation du monde d'après guerre de l'U.R.S.S., d'une part, et des milieux dirigeants des Etats-Unis et d'Angleterre, de l'autre. Il faut s'arrêter aussi sur la création de l'Organisation des Nations Unies, sur ses tâches et son activité.

« (...) On devra examiner les réformes sociales dans les pays de démocratie populaire. Il convient d'étudier à part la victoire de la révolution populaire en Chine, la formation de la République populaire chinoise et le déroulement de la construction socialiste dans ce pays.

« Le thème *Désagrégation du système colonial de l'impérialisme* déploiera devant les élèves le tableau de ce processus historique, soulignera l'importance de la grande révolution socialiste d'octobre comme premier coup porté au système colonialiste et la place de la victoire de la Chine populaire dans l'évolution ultérieure de cette désagrégation. Il faudra étudier à part la formation d'Etats socialistes à la place d'anciennes colonies (Corée et Viet-Nam), la naissance d'Etats indépendants en Asie et en Afrique. Les élèves devront comprendre l'importance historique de la conférence de Bandoeng, le contenu des « cinq principes » ainsi que la nature réactionnaire de la « doctrine Eisenhower ». La tâche du professeur consiste à montrer l'ampleur de la lutte de libération nationale des peuples coloniaux ainsi que de la lutte des jeunes Etats d'Orient pour défendre leur indépendance.

« Dans le thème *Les principaux pays capitalistes après la deuxième guerre mondiale*, on souligne les traits caractéristiques du développement de ces pays pendant la deuxième étape de la crise générale du capitalisme. Le professeur doit familiariser les élèves avec les plus importantes questions de la politique intérieure et étrangère des grands pays du camp impérialiste. Il faut consacrer une attention particulière aux Etats-Unis d'Amérique, à leur politique intérieure et leur politique étrangère agressive. Il est indispensable que les élèves qui terminent leurs études aient une idée claire de l'état du mouvement communiste et ouvrier dans les pays capitalistes, qu'ils connaissent les buts fondamentaux de leurs programmes et leur tactique de la lutte.

« L'étude du cours d'histoire moderne se termine par l'examen de la lutte des deux lignes dans la politique internationale et du mouvement des peuples pour la paix. Ici, le professeur a toute possibilité de montrer sur de vastes matériaux concrets la politique agressive des Etats du camp impérialiste (formation de toutes sortes de blocs, création de bases militaires en territoire étranger, sabotage du désarmement, ingérence dans les affaires intérieures d'Etats indépendants, travail de sape dans les pays socialistes, tentatives d'agression directes). En même temps, le professeur montrera la lutte systématique et opiniâtre pour la paix des Etats du camp socialiste, avec l'U.R.S.S. en tête, la défense du principe léniniste de coexistence pacifique. L'étude du mouvement mondial des partisans de la paix doit renforcer chez les élèves la conviction qu'il est possible de prévenir les guerres à l'époque contemporaine.

« Le Ministère de l'Instruction de la R.S.F.S.R. ne recommande pas d'introduire pendant l'année en cours aux examens des questions de l'histoire moderne. Cela n'exclut pourtant pas une étude sérieuse de cette matière dans les écoles. »

Outchitelskaïa Gazeta,
10 décembre 1957.

MARCHER AU PAS DE LA VIE

Notes de cours

« Le dernier cours de la classe de 5° V de la huitième école secondaire de Kiev était la géographie. Le professeur E.I. Chipovitch faisait repasser le thème *L'eau sur la terre*.

« Les enfants répondaient avec beaucoup de zèle aux questions du professeur, parlaient de la richesse des mers et des océans, du monde animal et végétal des profondeurs. Ils nommaient et montraient sur la carte détroits et golfes, mers ouvertes et fermées, dont les mers artificielles créées par les Soviétiques. Une grande activité régnait dans la classe.

« Les élèves savent bien qu'en Union soviétique la pêche et la chasse aux animaux marins se complètent des soins apportés à leur reproduction. Ils sont également au courant du transfert de mullets de la mer Noire dans la Caspienne et d'esturgeons et d'esturgeons étoilés de la Caspienne dans la mer Noire.

« Le professeur développe chez les élèves la pensée indépendante, l'aptitude à tirer des conclusions simples.

« — Pourquoi la partie occidentale de la mer de Barentz ne gèle-t-elle pas ?

« — Le courant chaud du Gulf-Stream y passe, répond-on.

« — C'est exact, mais l'expédition polaire de Papanine a découvert un courant chaud à une grande profondeur. Qu'est-ce que cela veut dire ?

« Les braves furent peu nombreux pour y répondre, mais les réponses étaient justes : les enfants avaient déjà lu cela dans les magazines.

« En résumant la leçon, le professeur Chipovitch parla aux élèves du plan grandiose de travaux pour la mise en valeur des ressources énergétiques des cours d'eau, de ce que l'Union soviétique a été la première au monde à construire un brise-glace atomique.

« — Les possibilités de la science sont illimitées, dit-il. Les savants rêvent de faire de l'Océan Glacial un bassin qui ne gèle pas. Pour cela, ils veulent diriger vers l'Arctique des eaux traversées par des courants chauds.

« Les élèves posent beaucoup de questions au professeur Chipovitch, ils lisent sur son conseil des livres, des articles dans les publications *Pionnier*, *Autour du monde*. A propos du thème étudié, beaucoup ont lu *Le Voyage du Kon-Tiki*, *Les Capitaines de frégates*. Même les élèves qui, au début, étaient indifférents à la géographie se sont emballés, se montrent attentifs aux leçons, lisent volontiers des livres de géographie, ce qui n'a pas tardé à se manifester dans leurs progrès scolaires : même les mauvais élèves obtiennent maintenant un 4 ou un 5.

« Le même jour, Chipovitch avait une classe de géographie en 8° où l'on commença aussi par repasser le cours. Par un choix judicieux des questions, le professeur sut relier le cours à l'actualité.

« — Quelles sont les colonies anglaises qui sont devenues des Etats indépendants ? demandait-il.

« L'élève nomme et montre sur la carte le Soudan, la Malaisie, la Côte de l'Or (Ghana).

« — Que savez-vous des possessions françaises en Afrique du Nord ?

« Les élèves racontent que depuis 1956 le Maroc et la Tunisie sont devenus des Etats souverains (le mot « souveraineté » est inscrit sur le

tableau; le professeur s'assure que les élèves le comprennent bien), qu'on se bat en Algérie dont le peuple ne veut pas souffrir les colonisateurs.

« — Qui en France soutient la lutte pour la libération nationale ?

« — Les communistes.

« — Eux seuls ?

« — Et tous les travailleurs qui veulent la paix. On nomme Raymonde Dien, André(?) Martin.

« C'est dans le même esprit qu'on parle de l'Indochine où a été formée la République démocratique du Viet-Nam.

« Résumant le thème étudié, le professeur dit :

« — Vous vous êtes convaincus que le système colonial se désagrège sous les coups du mouvement de libération nationale des peuples, que le jour n'est pas loin où il sera définitivement détruit. Pour notre part, non seulement nous le souhaitons mais nous savons en toute certitude que cela arrivera. Les peuples de l'Asie et de l'Afrique Noire se sont levés pour la lutte. Ils savent que les vieux colonisateurs français aussi bien que les nouveaux colonisateurs américains sont pour eux un danger mortel. Ils voient dans l'Union soviétique leur amie sincère, désintéressée.

« — Regardez la carte, dit le professeur. L'Orient arabe est un endroit où les intérêts de l'Angleterre, de la France et des Etats-Unis se croisent. Des contradictions grandissent entre les Etats-Unis et la France en Afrique. L'odeur du pétrole attire les colonisateurs. Mais comment tout cela finira-t-il, qu'en pensez-vous ?

« Et les enfants tirent la bonne conclusion, que les peuples ne toléreront ni les anciens colonisateurs ni les nouveaux.

« Puis, on étudie un nouveau thème, l'Italie. Parlant des conditions naturelles du pays, le professeur s'arrête sur les caractéristiques de la vallée lombarde qui nourrit l'Italie. Mais de temps en temps des inondations s'y produisent.

« — C'était en 1953, dit le professeur. Le Pô déchainé et ses affluents sont sortis de leurs lits, rompent les vieilles digues. Les champs et les huttes (!) des paysans furent la proie des éléments. Des gens, les récoltes, le bétail ont péri. Le peuple soviétique a tendu aux travailleurs d'Italie une main fraternelle. Des bateaux soviétiques ont apporté aux paysans italiens du blé, des tracteurs, de l'argent. Il y avait assez de grain pour nourrir les sinistrés et ensemercer les champs dévastés.

« Puis vient cette analogie. Bien des fois le Pô a causé le malheur des gens, mais le pouvoir bourgeois d'Italie n'a toujours rien fait pour le dompter. Or, en Chine populaire, le puissant Yang-Tsé ne menace plus les champs. Le peuple chinois, sous la conduite de son gouvernement, a construit sur les rives du fleuve de puissantes digues. Telle est la force du pouvoir populaire !

« A chaque cours, le professeur illustre le sujet par d'heureuses comparaisons, des faits de la vie contemporaine. Voilà pourquoi ses cours sont substantiels et intéressants, voilà pourquoi ils respirent l'air d'aujourd'hui. »

S. ZAVOLOKA.

Kiev (de notre corr. particulier).

Outchitelskaïa Gazeta,
12 décembre 1957.

Chronologie du monde communiste

Février 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

4. PARIS : Entretiens, jusqu'au 6, de délégations de la C.G.T. et de la C.G.I.L. avec le secrétariat de la F.S.M. pour examiner les problèmes posés par l'application du Marché commun. Les deux confédérations agiront ensemble en ce qui concerne notamment la représentation des organisations syndicales dans les organismes du Marché commun.
5. ROME : Entretiens, du 28-I au 5-II, entre délégations du P.C.I. (P. Togliatti) et du P.C. marocain (Ali Yata). Déclaration commune : « Le monde socialiste et particulièrement l'Union soviétique ont donné et donnent une contribution grandiose à la lutte victorieuse des peuples arabes pour leur libération et la sauvegarde de leur indépendance... La lutte du peuple marocain et de tous les peuples arabes pour leur indépendance constitue un élément essentiel pour la paix mondiale... L'opinion du P.C.M. sur le caractère objectivement progressiste du Mouvement de libération national et en particulier de l'Istiqlal est juste. »
24. ROME : Entretiens (jusqu'au 26) entre délégations du P.C.F. (L. Casanova, L. Aragon, L. Figuières, A. Giovani, J.-P. Vigier et J. Kanapa) et du P.C.I. (Mario Alicata, L. Barca, R. Guttuso, C. Luporini, A. Reichlin, C. Salinari, A. Trombadori, G. Scalia). Déclaration commune : « Les deux délégations ont examiné les mesures pratiques qui permettraient de renforcer, sur l'initiative et avec l'appui des deux partis, la collaboration entre intellectuels français et italiens. »
- 27-28. PARIS : Entretiens entre délégations du P.C. de Hollande (Marcus Bakker, membre du Bureau politique, Annie Averink, membre du C.C., Jaap Wolf, directeur de la revue *Politick an Cultuur*) et du P.C.F. (Léon Feix, Yvonne Dumont et Paul Courtieu). Déclaration commune : « Les deux partis affirment leur solidarité à l'égard de la lutte que mène la jeune république d'Indonésie pour l'indépendance et l'entière souveraineté de son pays, y compris l'Irian occidentale. Ils expriment leur solidarité agissante au peuple algérien et se prononcent pour une solution pacifique du problème algérien, fondée sur la reconnaissance du droit à l'indépendance... Les deux partis accentueront leur effort pour le développement de l'unité d'action des communistes et des socialistes... Tout en bannissant le dogmatisme, ils condamnent vigoureusement le révisionnisme qui répudie les principes léninistes d'organisation du parti, basés sur le centralisme démocratique et tend à faire du parti une sorte de club de discussion... Le glorieux Parti communiste de l'Union soviétique, qui a ouvert au monde la voie du socialisme et dont l'histoire et l'activité constituent la somme d'expériences la plus riche, est le centre du mouvement ouvrier international... »
- ### U.R.S.S.
2. Khrouchtchev accorde une interview au chef des services diplomatiques du *Times* : « Une rencontre au sommet briserait la glace et donnerait l'impulsion à un accord. Derrière cette impulsion, il y aurait l'opinion publique, car les gens en ont assez de la guerre froide... Les ennemis du communisme désirent poursuivre la course aux armements et parvenir ainsi à empêcher l'U.R.S.S. de développer complètement ses ressources industrielles et à freiner son effort culturel. Ce fardeau a un effet sur tous les pays, mais même ainsi notre pays ira de l'avant... »
3. Message du maréchal Boulganine au Président Eisenhower.
7. ALLEMAGNE : *Die Welt* publie une interview accordée le 29 janvier à son directeur, M. A. Springer, par Khrouchtchev : « L'U.R.S.S. est favorable à une réunification de l'Allemagne sur une base pa-

cifique et démocratique. Mais une telle réunification ne peut résulter que d'un accord entre la R.D.A. et la R.F.A. Or, aujourd'hui, un fossé profond s'est creusé entre les deux Etats... Ce sont des Etats dont la vie économique et la structure politique reposent sur des bases différentes. Leur réunification ne peut être opérée de façon mécanique... Pas d'autre solution que celle que propose la R.D.A. : création d'une confédération des deux Etats, définition d'une politique commune sur un certain nombre de points... Le gouvernement soviétique se prononce pour la réduction progressive et le retrait complet des troupes étrangères stationnées dans les pays de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie, en commençant par l'Allemagne... La R.D.A. a limité volontairement ses forces armées à 90.000 hommes. A la différence de ce qui a été fait en Allemagne de l'Ouest, elle n'a pas institué le service militaire obligatoire et ses forces armées dépendent d'un commandement national... »

9. Appel électoral du Comité central.
18. Le gouvernement soviétique déclare qu'il est prêt à souscrire aux engagements du Plan Rapacki.
21. Radio-Moscou fait l'éloge du général Vitali M. Primakov, fusillé en 1937 avec le maréchal Toukhatchevski.
— Michel Pervoukhine est nommé ambassadeur en R.D.A.
23. Célébration du 40^e anniversaire de la fondation de l'Armée rouge. Discours du maréchal Malinowski : « C'est un principe absolu que le renforcement de l'armée soit dirigé par le parti. Le Comité central fixe la politique militaire et définit les tâches de l'armée sur une base scientifique. »
26. Réunion du C.C. du P.C. : adoption d'une résolution « pour un nouveau développement des kolkhozes et pour la réorganisation des S.M.T. »

CHINE

1. Session (jusqu'au 11) du Congrès National du Peuple (= Parlement). Présentation du Plan quinquennal (1958-1962) par Po I-Po, vice-premier ministre et président de la Commission du Plan.
— Chen Yi, membre du Bureau politique, est nommé ministre des Affaires étrangères à la place de Chou En-lai qui reste président du Conseil. Treize ministres ont été déplacés. Trois d'entre eux sont accusés de déviationnisme de droite. Le remaniement a été approuvé dans une séance à huis clos, le 11.
— Le Congrès a adopté le projet d'alphabet latin de 26 lettres.
8. PARIS : Arrivée d'une mission économique et technique de la République populaire chinoise.
19. L'agence *Chine Nouvelle* annonce l'exclusion de M^{me} Ting Ling, écrivain, de la direction et du Conseil national de la Fédération des Cercles artistiques et littéraires pour « déviationnisme de droite ».
— PYONG-YANG : Fin des entretiens Chou En-lai-Kim Il Soung sur le retrait des volontaires chinois (voir Corée).

CORÉE

19. PYONG-YANG : communiqué Chou En-lai-Kim Il Soung : « La Chine a proposé que les volontaires du peuple chinois prennent l'initiative du retrait des forces étrangères de Corée. Les volontaires du peuple chinois sont pleinement d'accord avec le gouvernement chinois sur cette proposition et ont décidé de se retirer complètement de la Corée du Nord par étapes... avant la fin de 1958... Si les Etats-Unis désirent sincèrement un accord sur la question coréenne, ils devraient également retirer leurs forces de Corée. »

POLOGNE

1. Moscou : Fin des entretiens commencés le 28-I entre Gromyko et Rapacki : « *L'U.R.S.S. et la Pologne sont disposées à participer à des discussions sur la création d'un système de contrôle efficace ainsi qu'à l'institution d'un tel contrôle* » dans la zone dénucléarisée proposée par Rapacki.
2. Elections pour le renouvellement des assemblées locales et régionales. Participation, selon les échelons, de 84 à 89 % des électeurs inscrits. Les listes du Front d'Unité nationale obtiennent de 97 à 98 % des suffrages exprimés.
8. Décret modifiant l'ordonnance fixant à 5.000 zlotys les droits perçus pour la délivrance d'un passeport individuel à destination d'un pays européen.
9. *Agence Polonaise de Presse* : Depuis fin 1955, 143.000 personnes ont été rapatriées en Pologne, dont 137.000 venant de l'U.R.S.S. En 1957, 117.400 personnes ont quitté définitivement la Pologne (29.000 pour Israël et 78.000 pour l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, etc.).
14. A. Rapacki remet aux représentants de neuf pays (les Quatre Grands plus Belgique, Danemark, Canada, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est), un mémorandum sur la zone désatomisée en Europe centrale.
15. Visite, jusqu'au 20, d'une délégation gouvernementale yougoslave conduite par S. Vukmanovic-Tempo. Création d'un Comité polono-yougoslave de coopération économique.
16. WASHINGTON : Signature d'un nouvel accord économique. Un crédit de 73 millions de dollars est ouvert à la Pologne pour l'achat de surplus agricoles aux Etats-Unis et un prêt de 25 millions de dollars remboursables en vingt ans à partir de 1963.
27. XI^e Session du C.C. du P.O.U.P. Rapport de S. Jedrychowski, membre du Bureau politique, président de la Commission centrale de planification, sur les problèmes actuels de la politique économique.

ALLEMAGNE ORIENTALE

3. BERLIN : Arrivée d'une délégation de Françaises conduite par Juliette Dubois, membre du C.C. du P.C.F., et Madeleine Boutard, député de l'Indre-et-Loire.
6. Le Comité central du S.E.D., réuni du 3 au 6, a exclu du Bureau politique Fred Oelssner, du Comité central Ernst Wollweber et Karl Schirdevan. Ils sont remplacés par A. Neumann, E. Honnecker et P. Verner. Le V^e Congrès du Parti se tiendra en juillet 1958.

BULGARIE

5. Le Parlement vote le budget 1958.
6. Vote de la loi sur l'auto-imposition de la population. Tous les citoyens qui ne fourniront pas 80 heures de travail bénévole par an paieront une taxe spéciale.
7. Nouvelle loi sur la durée du service militaire : deux ans pour les armes classiques, trois pour la marine.
— Le Comité central convoque une conférence pour la collectivisation des terres situées dans les régions montagneuses.
14. Réunion annuelle de la section Staline du P.C. à Sofia (arrondissement de l'Université). Thème principal : lutte contre le révisionnisme et l'idéologie bourgeoise. Des professeurs sont attaqués pour avoir développé des théories antimarxistes dans leurs manuels.
18. Appel du parti pour une croisade populaire en vue de la récupération des terres en friche.

TCHÉCOSLOVAQUIE

4. Retour de V. Siroky, président du Conseil, et D. Vaclav, ministre des Affaires étrangères, de leur voyage dans l'Inde, le Cambodge, la Birmanie, Ceylan et l'Indonésie. Déclaration : « *La Tchécoslovaquie prendra en considération tous les désirs de*

ces pays pour le développement de leur économie nationale indépendante. »

7. Rudolph Barak, ministre de l'Intérieur, annonce l'arrestation de 35 anciens gardes du corps de Hlinka.
25. Réunion du C.C. du P.C. Décision concernant la réorganisation de l'industrie. Création d'unités économiques groupant les différentes entreprises d'un même secteur sous la direction de la plus importante.

HONGRIE

3. Mort de Imre Horvath, ministre des Affaires étrangères, membre du C.C. du Parti socialiste ouvrier hongrois.
13. Discours de K. Kiss, à l'Université du Parti, à Budapest : « *Bien que les éléments antisoviétiques aient été chassés, ils continuent à vivre parmi nous et à propager leur idéologie. Ils répètent que la contre-révolution était un combat de la Hongrie pour la liberté nationale et contre une prétendue oppression coloniale. Les nationalistes et les révisionnistes cachent leur infâme idéologie sous le manteau du communisme national, obtenant ainsi un succès indéniable parmi la jeunesse romantique et notamment parmi les étudiants...* »
14. On annonce que 17.000 soldats soviétiques seront retirés de Hongrie, à la suite de la décision de l'U.R.S.S. de réduire ses effectifs militaires.
16. Nomination de Endré Sik (72 ans) comme ministre des Affaires étrangères.
18. Georges Lukacs a regagné Budapest après plusieurs mois d'internement en Roumanie.
20. M. Janos Peter, ancien évêque calviniste, est nommé ministre des Affaires étrangères.
21. Départ pour Bucarest d'une délégation du P.S.O.H. conduite par J. Kadar et A. Apro.

YOUGOSLAVIE

3. BELGRADE : Signature d'un accord sur la livraison de surplus américains à la Yougoslavie.
4. Condamnation de trois Yougoslaves accusés d'avoir constitué un groupe ayant pour but de renverser le régime par la force et par des moyens anti-constitutionnels.
6. *L'Internationale Socialiste* adresse à Tito un télégramme de protestation contre la condamnation d'anciens socialistes.
17. *Borba* proteste contre l'intervention de l'*Internationale Socialiste* en faveur des socialistes récemment condamnés. Cette démarche est « *en contradiction avec les principes d'égalité entre les Etats, d'indépendance des mouvements ouvriers et socialistes, et porte préjudice aux intérêts de leur collaboration internationale.* »

FRANCE

2. MARSEILLE : Premier tour aux élections législatives complémentaires. Résultats : inscrits, 409.000; suffrages exprimés, 251.459. Pierre Doize obtient 97.729 voix, soit 38,8 % des suffrages exprimés, contre 122.152 voix, soit 36,2 %, le 2-1-56. Viennent ensuite : Andrieu, socialiste : 70.031 (27,8 %) ; Fraissinet, indépendant : 61.553 (24,4 %), etc.
3. Cent onze personnalités lancent un appel pour l'organisation d'une campagne nationale en faveur d'une solution négociée en Algérie, avec une assemblée, dans chaque département, réunissant les différentes forces qui agissent pour la paix en Algérie, et la convocation, le 30 mars à Paris, d'une Assemblée nationale revêtant le même caractère.
4. Lettre de M. Thorez à Guy Mollet : « *Certaines circonstances ajoutent un danger évident pour la paix et la sécurité du pays. Il s'agit du survol du territoire français par des avions américains porteurs de bombes atomiques, de l'installation des rampes de lancement... Il suffirait d'une provocation, de la folie d'un pilote..., d'un événement fortuit exploité perfidement pour qu'une guerre*

éclate, attirant sur notre pays une riposte foudroyante. L'existence de telles bases sur notre sol... désignerait la France comme une cible atomique avec les terribles conséquences que cela impliquerait pour les populations et pour l'existence même de notre pays... L'attention alarmée des socialistes français sur ces problèmes n'est pas moindre sans doute que celle des socialistes des autres pays... Nous vous proposons une entrevue de représentants de nos deux partis, ayant pour objet d'examiner les questions d'intérêt vital qui touchent à la sécurité de la France et à la paix mondiale.»

6. Lettre des fédérations communistes de la Seine à la Fédération socialiste et à la Fédération radicale (valoisienne) de la Seine, proposant une rencontre en vue « d'envisager les mesures à prendre en commun pour défendre les libertés, la démocratie et repousser toute agression fasciste ».

— Le groupe communiste à l'Assemblée nationale dépose une proposition de loi portant nationalisation de la recherche, de la production, des opérations d'approvisionnement, de transport, de transformation, de stockage et de distribution des produits pétroliers en France : « En ce qui concerne les gisements situés hors du territoire métropolitain et qui ont été cédés à des sociétés de statut français privé, mixte ou d'Etat, à capitaux nationaux ou internationaux, le groupe communiste propose que leur exploitation soit réglée par des négociations entre le gouvernement français et les gouvernements responsables des régions intéressées. »

7. Kriegel-Valrimont (député communiste de la Meurthe-et-Moselle) est nommé vice-président, et Virgile Barel (député communiste des Alpes-Maritimes), secrétaire du groupe français de l'Union interparlementaire.

9. ISSY-LES-MOULINEAUX : Conférence nationale de la C.G.T. pour la défense des femmes travailleuses.

— Déclaration du Bureau politique sur le bombardement de Sakiet : « Le B.P. tient à souligner l'importance toujours croissante qui s'attache à la recherche entre tous les partis de gauche d'un compromis permettant d'avancer vers l'ouverture de négociations avec le F.L.N. »

12. Mort de Marcel Cachin. Funérailles le 15. Discours de Fajon et Duclos.

16. MARSEILLE : Deuxième tour des élections partielles. Election de Pierre Doize, communiste (106.273 voix - 38 %) contre Andrieux, socialiste (88.579 voix - 32 %) et Fraissinet, modéré (78.058 - 28 %).

18. L'Assemblée nationale décide d'envoyer une commission à La Réunion pour enquêter sur l'élection du 17 novembre 1956.

19. Saisie de l'Avant-Garde.
— Parution en librairie d'un livre d'Henri Alleg intitulé : *La question*.

20. Lettre du Mouvement de la Paix aux députés : « La décision d'installer des rampes sur notre sol doit être subordonnée à une approbation préalable et précise du Parlement. »

- 22-23. Second Congrès national de l'Union des Etudiants communistes de France.

24. Arrivée à Rome d'une délégation du P.C.F. conduite par L. Casanova. Elle doit s'entretenir avec une délégation du P.C.I. conduite par Mario Alicata, sur l'activité des deux partis dans le domaine culturel.

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

26. Lettre de M. Thorez aux partis et groupements de gauche leur proposant une rencontre pour examiner comment faire échec aux entreprises factieuses qui mettent en péril, avec nos libertés communes, les institutions républicaines.

TUNISIE

4. MOSCOU : La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont décidé d'envoyer des secours aux Algériens réfugiés en Tunisie.

MAROC

5. ROME : Fin des entretiens entre P.C. italien et P.C. marocain (voir *Mouv. com. int.*).

ALLEMAGNE

4. Interdiction du Conseil central pour la protection des droits démocratiques et de la défense des patriotes allemands, de l'Association des juristes démocratiques et du Congrès des réfugiés Ouest-allemand. Arrestation de Walter Fish, ancien député communiste au Bundestag.

6. Arrestation en Bavière de 29 personnes et inculpation de 29 autres pour tentative de reconstitution du P.C. allemand.

7. *Die Welt* publie une interview de Khrouchtchev sur le problème allemand (voir *U.R.S.S.*).

SUISSE

4. LAUSANNE : Réunion du C.C. du Parti suisse du Travail. Rapport d'Edgar Woog, secrétaire général, sur la réunion des partis à Moscou. Le 7^e Congrès du Parti aura lieu en été 1959.

GRÈCE

7. On apprend que le Comité central du P.C. grec (K.K.E.) a tenu sa 8^e Assemblée plénière le 1^{er} janvier. Le secrétaire général Grozos a demandé la radiation de Barzotas, Vlandas et Goussias, accusés d'avoir continué à appartenir au groupe anti-internationaliste de Zachariadis après leur exclusion du C.C. en 1957 et la rétrogradation de Marco Vafiadis, de membre du B.P. à membre du C.C. (il est accusé d'avoir formé un groupe révisionniste et mis ainsi en danger l'unité du parti).

DANEMARK

- 1-2. Réunion du Comité central. Rapports de Aksel Larsen, président du parti, et de P. Tomson, secrétaire, sur la réunion des P.C. à Moscou.

— Débat sur les conversations récentes entre le P.C. danois et le S.E.D.

ARGENTINE

23. Arturo Frondizi est élu président de la République. Le Parti communiste argentin, après avoir en vain proposé une candidature unique avait invité ses électeurs à voter pour Frondizi dont le programme se rapprochait le plus du sien.

SYRIE

14. D'après M. A. Hourany, président du Parlement syrien, cité par *Al Ahram* (Le Caire) : « Le Parti communiste syrien refuse de se dissoudre et poursuit ses activités. Tous ses locaux en Syrie ont été mis sous scellées sur l'ordre du gouvernement, au lendemain du départ pour Moscou de M. Khaled Bagdach, secrétaire général du parti, et de huit membres du C.C. »

CEYLAN

8. Signature d'un accord commercial avec l'U.R.S.S. portant sur 300.000 livres sterling.

INDONÉSIE

13. Déclaration de Aidit, secrétaire général du P.C. indonésien, contre l'action des colonels rebelles qui mettent à exécution les plans de la Hollande et de l'O.T.A.S.E. en Indonésie. Le P.C. soutient le gouvernement de Djuanda qui a l'appui de la population.